

Comité scientifique

Professeurs :

BITOTA Joséphine (UKA),
BOB BOBUTAKA (ISS / Kinshasa),
BUKASA KABONGO Justin (ISP / Mwene-Ditu),
BUSHABU MBENGELE (ISP / Gombe),
D^r UWONDA AKINJA (UOM),
IDRISSA ASSUMANI ZABO (UPN / Kinshasa),
KABAMBA MWENDA KAZADI Georges (ISP / Mbuji mayi),
KABIENA KULIULA Valéry (UOM),
KALUNGA TSHIKALA Victor (UNILU),
KAPAND'a MBAL Laurent. (ISP / Mbuji mayi),
LUKUSA MUKUNAYI Crispin (UMD),
MABIKA Crispin (UNIKIN),
MAMPETA WABASA Salomon (UNIKIS),
MAYAMBO MAYOBO Edmond (ISP / Kikwit),
MIMBORO MWENDELE Léon (UNIKIN),
MPALA MBABULA Louis (UNILU),
MPAMBA KAMBA KAMBA F. (UPKAN),
MPIANA TSHITENGE wa MASENGU Jean-Pierre (UNIKIN),
MUKENDI BUNANA Richard – Aquilas (UOM),
MUNGENGA KAWANDA F. (UNIKIN),
NGALA NTUMBA Peter (UOM),
NKONGOLO MUKENDI Jean-Paul (UNILU),
OPANGA EKANGA Venance (UMD),
TETE WERSEY Paul (UNIKIN),
TSHIENKE KANYONGA Dominique (UNIKIN),
TSHIMANGA MULANGALA R.F. (ISP / Mbuji mayi) ...

M A D O S E

Revue culturelle et scientifique

ISSN : 3080-2733

MADOSE

Revue Culturelle et Scientifique

JUILLET / AOUT 2025

- Temps de vacances, temps de lecture ? Par **Abbé Laurent KAPAND' a MBAL**
- L'art traditionnel comme pilier de l'art contemporain Africain, par **Henry BUNDJOKO BANYATA**
- Le travail, chemin de l'autonomie de la femme et du développement durable dans la société négro-africaine d'aujourd'hui, par **Abbé Raymond MATAND MAKATSHING**
- L'entrepreneuriat féminin dans la ville de Mbuji mayi : Pour une histoire du présent, par **Solange MILEMBA NKAMBA**
- Scolarisation et prise en charge psychologique des enfants vivant avec handicap moteur dans les écoles ordinaires de la Sous- Division Kananga I, par **André BULAMBA YOMBO**
- Facteurs associés à l'irrégularité de la consultation prénatale chez les gestantes de la zone de santé de Dibindi, par **Rodrick TSHIUNZA BANZA**

M A D O S E

*Revue Culturelle et
Scientifique*

N° 099

JUILLET / AOUT 2025

Comité de rédaction

● **Rédacteur en chef :**

Prof. Abbé Laurent KAPAND' a MBAL

● **Secrétariat de rédaction :**

A.R. Odon MANDJWANDJU MABELE

● **Révision :**

C.T. Jean SABUE KANYANG'A KABUE
M. Fernand MPYANA KAMONA

● **Relations publiques :**

Prof. Fulgence MUNGENGA KAWANDA
C.T. Nelson PALUKU SYAYIPUMA

● **Documentation :**

Prof. François MPAMBA KAMBA KAMBA

M A D O S E

Revue bimensuelle fondée en 2011 par
Prof. NGONDO a PITSHANDENGE Séraphin (†)

SOMMAIRE

EDITORIAL

- Temps de vacances, temps de lecture ? Par Abbé Laurent KAPAND' a MBAL.....5

Art

- L'art traditionnel comme pilier de l'art contemporain Africain, par Henry BUNDJOKO BANYATA.....7

Développement

- Le travail, chemin de l'autonomie de la femme et du développement durable dans la société négro-africaine d'aujourd'hui, par Abbé Raymond MATAND MAKATSHING.....23
- L'entrepreneuriat féminin dans la ville de Mbuji-Mayi: Pour une histoire du présent, par Solange MILEMBA NKAMBA.....45

Enseignement

- Scolarisation et prise en charge psychologique des enfants vivant avec handicap moteur dans les écoles ordinaires de la Sous- Division Kananga I, par André BULAMBA YOMBO.....71

Santé

- Facteurs associés à l'irrégularité de la consultation prénatale chez les gestantes de la zone de santé de Dibindi, par Rodrick TSHIUNZA BANZA101

Temps de vacances, temps de lecture ?

Le mois de juillet de chaque année en République Démocratique du Congo est celui de vacances scolaires. Ces dernières vont jusqu'à la fin du mois d'août. En effet, pendant ce temps de lecture et / ou de joie, MADOSE revue Culturelle et Scientifique offre à ses lecteurs les articles s'inscrivant dans les domaines de l'enseignement, de l'art, du développement et de santé.

Le présent numéro, le nonante-neuvième de la parution en 2025, compte cinq communications parmi lesquelles deux proviennent de la province du Kasai Oriental (Mbujimayi), les trois autres provinces (Kinshasa, Kasai Central et Lomami) ont chacune un article.

Le Professeur Ordinaire Henry Bundjoko Banyata consacre son article sur « L'art traditionnel comme pilier de l'art contemporain africain ». Il tente d'expliquer les interactions entre l'art traditionnel et l'art contemporain. Il démontre comment l'art traditionnel se révèle aujourd'hui comme socle dynamique et source intarissable d'inspiration, de renouvellement et de réappropriation culturelle pour l'art contemporain africain.

Le Professeur Abbé Raymond Matand Makatshing, l'auteur du premier de deux articles traitant du développement, analyse « le travail, chemin de l'autonomie de la femme et du développement durable dans la société négro-africaine d'aujourd'hui ». Il met en évidence la nécessité, pour les femmes, de résister non seulement à l'impérialisme occidental, mais aussi à l'impérialisme de la paresse et de la tricherie, particulièrement dans les milieux éducatifs. Ici, le travail assidu est présenté comme la voie vers l'autonomie et la contribution au développement.

Le second dans le domaine du développement, est celui de Chef de Travaux Solange Milemba Nkamba. A travers « L'entrepreneuriat féminin dans la ville de Mbujimayi », présente les résultats de son enquête menée dans cette ville minière. Elle démontre que l'entrepreneuriat féminin a pour objectif de déconstruire la mentalité selon laquelle la femme doit tout attendre de l'homme et doit toujours rester au foyer.

Dans le domaine de l'enseignement, André Bulamba Yombo, Apprenant de DEA en Psychologie Scolaire passe en revue ses recherches sur la « Scolarisation et prise en charge psychologique des enfants vivant avec handicap moteur dans les écoles ordinaires de la Sous- Division Kananga I ». Cette communication s'adonne à une plaidoirie en faveur des enfants vivant avec handicap.

Enfin, en santé publique, l'Assistant Rodrick Tshiunza Banza réfléchit sur « les Facteurs associés à l'irrégularité de la consultation prénatale chez les gestantes de la zone de santé de Dibindi ». Cette étude analytique transversale porte sur 200 gestantes sélectionnées de manière non probabiliste dans quelques Aires de Santé de la Zone de Santé (ZS) de Dibindi pour la période allant du 8 septembre au 1^{er} octobre 2024.

Nous souhaitons que les articles contenus dans le présent numéro attirent l'attention des uns et des autres. Qu'ils puissent plaire au lectorat. Pour ce faire, le comité de rédaction de MADOSE remercie tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce 99^e numéro, et surtout, pour les sacrifices consentis pour sa publication. Bonne lecture.

Abbé Laurent KAPAND' A MBAL
Professeur Ordinaire, ISP / Mbujimayi

L'ART TRADITIONNEL COMME PILIER DE L'ART CONTEMPORAIN AFRICAIN

Par
Henry BUNDJOKO BANYATA*

Résumé : *Cet article a pour objet d'expliquer les interactions entre l'art traditionnel et l'art contemporain. Il démontre comment l'art traditionnel traduit les techniques, les matériaux, les formes et les styles artistiques des peuples hérités du passé et de la tradition, il est pour l'art un art pour la vie. Ensuite, il se révèle aujourd'hui comme socle dynamique et source intarissable d'inspiration, de renouvellement et de réappropriation culturelle pour l'art contemporain africain. Cependant, l'art contemporain est orienté vers l'esthétique, les formes, les matériaux. Il reflète les styles, les innovations propres à un artiste. C'est l'art pour l'art. Pour toutes ces raisons, l'auteur confère à l'art contemporain une mémoire, une âme et une capacité à dialoguer avec l'histoire et les cultures du monde.*

Mots clés : *l'art traditionnel et art contemporain.*

Summary: *This article aims to explain the interactions between traditional art and contemporary art. It demonstrates how traditional art conveys the techniques, materials, forms, and artistic styles of peoples inherited from the past and tradition; it is, for art, an art for life. It then emerges today as a dynamic foundation and an inexhaustible source of inspiration, renewal, and cultural reappropriation for African contemporary art. However, contemporary art is oriented towards aesthetics, forms, and materials. It reflects the styles and innovations unique to an artist. It is art for art's sake. For all these reasons, the author attributes to contemporary art*

* Professeur Ordinaire à l'Université de Kinshasa

a memory, a soul, and the capacity to dialogue with history and world cultures.

Keywords: *traditional art and contemporary art.*

Introduction

L'art traditionnel est fondamental dans l'art contemporain africain. Comme source d'inspiration et de référence, l'art contemporain tire de lui ses formes, ses symboles et ses techniques. L'art traditionnel produit d'innombrables objets d'art porteurs de sens, de signification profonde, de valeurs et sociales. Liés à la vie des peuples, les objets d'art traditionnel traduisent les croyances religieuses, les structures sociales, les récits mythologiques ou les rapports avec les ancêtres et la nature.

A cet effet, les artistes contemporains se réfèrent à l'univers symbolique de l'art traditionnel dans leurs créations artistiques. Ils combinent les éléments traditionnels et contemporains ou ils intègrent les pratiques traditionnelles pour aborder les enjeux contemporains. Parfois, ils utilisent des matériaux naturels ou de recyclages et s'inspirent d'influences extérieures tout en tout rendant hommage à leurs racines.

Notre présente réflexion met en lumière les interactions entre l'art traditionnel et l'art contemporain. Elle démontre que l'art traditionnel constitue le socle, la mémoire et le moteur créatif de l'art contemporain. Ce dernier est essentiel pour comprendre la dynamique artistique africaine. D'où, l'art traditionnel se transforme et se mélange à travers les cultures, les temps, les échanges interculturels et l'évolution des représentations.

Art traditionnel comme source d'inspiration

Dans la société traditionnelle, l'art produit des objets d'art utilitaires, fonctionnels et symboliques. Ils remplissent une fonction commémorative, politique, religieuse, sociale, communicationnelle et symbolique. L'art traditionnel offre une immensité des richesses aux artistes contemporains sur la réinterprétation des symboles ancestraux. Ils puisent les formes stylisées et symboliques, les signes graphiques, les motifs spirituels, les matériaux naturels tout en les combinant avec des techniques modernes pour créer des œuvres nouvelles. Ce qui leur permet de se construire, d'innover, de réinventer et de rendre hommage à leurs racines.

Maternité
Art Yombe

Maternité
Artiste Tamba Ndembe

Objets mémoires- signes d'un événement

L'art traditionnel est commémoratif. Il aide à reconstituer la mémoire collective et à rappeler les événements marquants de l'histoire tels que les migrations, la fondation des royaumes, l'avènement d'un héros culturel, les mythes, les récits, etc.). Les objets d'art commémoratifs représentent, alors, les ancêtres éponymes, renvoient aux grands événements et renseignent sur le passé glorieux. Tel est le cas des masques de la cour, statues de héros, effigies de rois.

L'art traditionnel 'inspire les artistes contemporains par ses symboles qu'ils se réapproprient pour produire des œuvres qui renvoient à la connexion avec l'héritage culturel et la mémoire collective. Ils créent des monuments, des portraits et des sculptures commémoratifs. Lesquelles œuvres qui racontent des récits historiques et des souvenirs du passé ou qui permettent de maintenir la flamme de la mémoire, de pérenniser l'héritage culturel ou de réaffirmer l'identité culturelle.

Art et pouvoir politique

L'art traditionnel joue un rôle majeur dans le pouvoir politique. Il est l'outil puissant de la législation, du maintien et de la préservation du pouvoir. Le fait de les posséder légalement permet de « se maintenir, se justifier et célébrer les faits les plus significatifs de l'histoire nationale ».¹

Les objets d'art apparaissent, ici, comme des symboles sacrés du pouvoir, de responsabilité, de bonne gouvernance et de statut social privilégié. Tel est le cas des sièges, costumes et parures, sceptres, outils de parades, porte-flèches.

L'art politique traditionnel nourrit, souvent, l'art contemporain africain. Les artistes contemporains s'en réapproprient pour créer des œuvres monumentales, des statues, des effigies et des monuments des autorités politiques en place. Ils les placent dans des espaces publics afin de réécrire l'histoire ou de reprendre le contrôle du destin. Certaines œuvres illustrent les actions de ces autorités dans le contexte de la gouvernance soit pour les soutenir soit pour les critiquer. Par contre, d'autres œuvres sont pour reven-

¹ Lema Gwete, 1984. *Art et Pouvoir*, UNESCO/PNUD/Musée de Kinshasa, p.7

diquer les droits inaliénables des citoyens ou pour dénoncer les injustices sociales et politiques.

Art et éducation

L'art traditionnel se révèle comme un moteur éducatif puissant. Il permet d'établir un lien étroit entre les générations présentes et futures. Il contribue activement à la transmission des savoirs et savoir-faire ancestraux et des valeurs culturelles du passé. Ici, les rites de passage, les initiations et l'apprentissage sont de véritables écoles de sagesse. Les objets d'art servent de canal pour l'éducation et l'intégration sociale. Tels sont les masques d'initiation, planches initiatiques, tableaux mnémotechniques.

Dans ce domaine précis, l'apport de l'art traditionnel est si manifeste dans l'art contemporain africain. Il stimule les artistes contemporains à produire des œuvres profondément enracinées dans la tradition tout en abordant les enjeux modernes. Certains artistes préfèrent même à travailler avec des artisans traditionnels, apprendre leurs techniques pour les intégrer dans leurs œuvres. Ils créent des œuvres qui réinterprètent les symboles et les récits de la tradition pour aborder les questions d'éthique, du système éducatif, des inégalités et injustices sociales.

Cohésion sociale et résilience

L'art traditionnel est indubitablement social. Il contribue au renforcement des liens qui se tissent entre les membres de la communauté, avec leurs ancêtres, les milieux écologiques, le monde naturel et surnaturel. Les objets d'art évoquent la cohésion sociale, justifient les relations et servent de médiateurs dans la vie communautaire. Tel est le cas des statues Janis, couples, maternités (mère et enfant),

monnaies, armes, boucliers, masques animaliers, couvercles à proverbes.

L'impact de l'art traditionnel sur l'art contemporain africain est déterminant. Les artistes contemporains inspirent des formes et des symboles traditionnels pour créer des œuvres qui dépeignent la société, qui ravivent les liens sociaux ou qui interpellent à cimenter la cohésion sociale. Ils créent, aussi, des œuvres qui incarnent des luttes, des injustes, des inégalités économiques, politiques et sociales pour faire passer certains messages. Parfois, ils se réapproprient des formes et des symboles traditionnels pour célébrer la tradition ou pour s'interroger sur certains aspects de la tradition devenus obsolètes et sur les rôles assignés au genre.

Système de pensée et univers du sacré

L'art traditionnel est fortement religieux et lié à l'univers du sacré ou à la spiritualité. Il se rapporte au système religieux et les objets d'art se rallient aux croyances et à la cosmogonie. Ils servent des maillons pour la communion avec le spirituel. A cet effet, ils sont utilisés lors des rituels pour « représenter les ancêtres, les forces de la nature voire les animaux totémiques, chacun ayant une signification délicate et profonde ». ² Tel est le cas des statues d'ancêtres, statues-charmes, masques, objets de culte, oracles, petits tambours à fente, etc.

L'impact de l'univers sacré de l'art traditionnel sur l'art contemporain africain reste profond. Il permet aux artistes contemporains de se référer à des motifs, des couleurs, des rituels, des symboles sacrés et des récits mythologiques comme modèles d'inspiration sur leurs racines culturelles et spirituelles significatives pour aborder des sujets modernes.

² Wassing, R. S., 1969. *L'Art de l'Afrique*, Paris, p. 167

En conséquence, les artistes contemporains recourent à des techniques et à des matériaux traditionnels en intégrant des éléments de leur héritage culturel pour des performances qui recréent des atmosphères sacrées.

Aujourd'hui, bon nombre d'artistes contemporains se réfèrent à l'univers sacré de l'art traditionnel pour réaffirmer l'identité culturelle et spirituelle africaine en dialogue avec des religions importées.

Ils produisent des œuvres qui exploitent les syncrétismes religieux, qui revendiquent la spiritualité africaine authentique ou qui abordent des questions existentielles ou de créer des expériences immersives pour transmettre des valeurs spirituelles.

Art symbolique et transsymbolisme

L'art traditionnel est symbolique. Les objets d'art sont des supports d'un message codés ou sont eux-mêmes un message. Leurs formes, leurs signes graphiques, leurs symboles et couleurs sont chargés de significations. Ils se substituent « à des abrégés de l'histoire et fonctionnent comme un métalangage »³, car, « la combinaison des éléments formels a un sens, un symbolisme. On peut en lire la signification dans les formes, l'agencement, le rythme ».⁴ Tel est le cas des symboles, idéogrammes, pictogrammes, signes graphiques, couleurs et additions de l'art.

Le symbolisme de l'art traditionnel nourrit énormément l'art africain contemporain. C'est-à-dire, l'art traditionnel, « pour transcrire la parole, a développé des systèmes d'écritures complexes de pictogrammes et d'idéogrammes

³ Bundjoko, B., 2018. *Objet d'art comme métalangage et instrument de communication. Anthropologie de la communication*. E.U, Paris, p.292

⁴ Weinhold, V., 1998. « Par-delà le bois. Pour une nouvelle conception d'exposer l'art africain », *Art primordial*, n°14, Suisse, p.20

que l'on retrouve peints, sculptés, gravés ou même tatoués sur une infinité de supports ». ⁵ D'où, chaque forme, chaque couleur, chaque signe, chaque figuration ou chaque motif a un sens profond, une signification, un langage qui permet de communiquer les idéologies, les croyances et les statuts sociaux.

De nombreux artistes contemporains y puisent dans le cadre du transsymbolisme pour donner de la profondeur à leurs œuvres. Certains artistes recourent aux symboles traditionnels en créant des œuvres qui affirment leur identité culturelle. D'autres les réinventent avec de nouvelles significations, les combinent avec des éléments modernes ou les transformant pour créer leurs des œuvres qui exprimer de nouvelles idées ou de nouveaux langages symboliques. Une autre catégorie d'artistes contemporains réinterprète les formes et les symboles traditionnels pour préserver les éléments culturels en disparation. Ils produisent des œuvres qui créent un pont entre le passé et le présent pour permettre aux générations futures de se connecter à leur histoire.

En somme, la symbolique de l'art traditionnel se révèle comme une mine d'or pour les artistes contemporains. Elle leur permet d'exprimer de manière subtile les identités fortes, de critiquer en profondeur la société ou de maintenir un lien avec le spirituel.

Art et communication

L'art traditionnel est conçu pour informer, diffuser et faire circuler le message. Les objets d'art sont perçus comme un moyen puissant communication visuelle ou audiovisuelle. Les formes, les couleurs, les symboles significatifs, les signes graphiques véhiculent, transmettent ou sensibilisent rapi-

⁵ Feau, E. et Joubert, H. *L'Art africain*, Skala, Paris, p. 9

dement sur des faits liés à l'histoire, à la culture, à l'organisation de la société ou à l'environnement écologique. etc. Tel est le rôle des instruments de musique, masques, panneaux, etc.

En ce domaine, l'art traditionnel a un impact significatif sur l'art contemporain. Il se manifeste comme sa clé de voûte. Les artistes contemporains s'en inspirent pour créer des œuvres qui informent sur les enjeux contemporains. Ils se réfèrent aux éléments visuels traditionnels pour créer des œuvres et des performances qui véhiculent certaines informations.

L'art traditionnel africain offre à l'art contemporain africain un vaste champ aux multiples possibilités de diffuser l'information. Il permet aux artistes contemporains s'en ressourcer pour créer des œuvres chargées d'informations.

Economique créative

L'art traditionnel occupe une place importante dans la vie quotidienne. Ses industries (forge, sculpture, tissage, poterie, vannerie..) produisent des objets d'art qui interviennent comme outils de production et comme biens d'échanges. Les transactions se faisaient sous forme de troc, de prestation, d'offrandes, de tributs, de partage ou de dons. Tel est le cas des masques agraires, des poteries, des outils de travail, des ustensiles, des armes, des nasses, des paniers, etc.

Sur le plan économique, l'art traditionnel influence de plusieurs manières sur l'art contemporain. Les artistes contemporains s'inspirent de l'art traditionnel pour créer des œuvres uniques et souvent très recherchées sur le marché de l'art local, national et international qui attirent l'attention des collectionneurs, des galeries et des institutions culturelles. De ce fait, pour les artistes contemporains, l'art tradi-

tionnel se présente comme le levier de l'intégration de leurs œuvres dans le marché de l'art mondial.

D' ailleurs, certains artistes contemporains intègrent des motifs et des techniques traditionnels pour créer des œuvres qui stimulent l'économie locale. Ils valorisent les matériaux traditionnels pour accroître la valeur des œuvres sur le marché, pour booster le tourisme ou pour monétiser leur créativité et leur héritage culturel. D'autres, collaborent ou travaillent avec des artisans locaux qui maîtrisent les techniques, les formes et les symboles traditionnels en produisant des œuvres pour soutenir l'économie locale et pour la préservation économique de l'artisanat.

Art et genre

L'art traditionnel réserve une primauté au visage féminin. Il approuve son hymne à travers des objets d'art de haute portée culturelle qui lui concède un statut social privilégié. Tel est le cas des masques, statues, sceptres, gargouillettes, porte-flèches, sièges à cariatide, coupes, peignes, etc. Tout cela, comme le confirment E. Feau et H. Joubert, « la femme joue un rôle considérable. Elle se situe souvent dans les mythes et dans la vie quotidienne comme génératrice qui renforce sa capacité à donner la vie. Elle assure le rôle de médiatrice entre vivants et morts. C'est elle qui donne la vie, c'est par elle que se transmettent la fortune et le pouvoir. Femme et épouse, elle assure seule l'éducation de ses enfants. Les femmes jouent un rôle actif dans la réussite des festivités ».⁶ Bref, la femme est l'être le plus cher, le plus sacré, le plus complémentaire ou égale à l'homme.

Dans le domaine du genre, l'art traditionnel a un impact pertinent sur l'art contemporain.

⁶ Feau, E. ET Joubert, H. *L'Art africain*, Skala, Paris, p.25

Les artistes contemporains réintègrent les rôles et considérations du genre traditionnel en créant des œuvres qui mettent en lumière sur des sujets contemporains liés au genre comme les luttes, la violence, la résilience et la solidarité, etc. Ils utilisent des techniques artisanales et des motifs traditionnels pour créer des œuvres qui questionnent sur l'autonomisation des femmes, la sexualité, la diaspora, la critique des stéréotypes.

Bien d'artistes contemporains placent le genre au centre de leurs œuvres. Ils s'inspirent, dans leurs créations artistiques, des représentations, des symboles et des récits traditionnels sur la femme en leur donnant de nouvelles significations face aux défis actuels.

Il y a aussi des artistes contemporains qui se réapproprient de l'art traditionnel en créant des œuvres qui mettent les femmes au premier plan pour leur redonner une voix et une visibilité et pour célébrer leur héritage tout en affirmant leur place dans le monde d'aujourd'hui.

Pour les artistes contemporains, l'art traditionnel joue un rôle crucial pour la reconnaissance croissante et l'émergence des femmes africaines, en général, et des femmes artistes, en particulier. Ces dernières sont nombreuses à prendre la parole, à créer des œuvres puissantes et à apporter leurs perspectives sur la femme d'hier à demain.

Art et environnement écologique

L'art traditionnel est indissociable à l'environnement écologique. Il tire ses matières premières et ses sources d'inspiration dans la nature. Les objets d'art prennent formes, représentent des figurines et portent des motifs, des symboles, des couleurs et des additions puisées de l'environnement.

L'art traditionnel inspire et influence profondément l'art contemporain africain sur les enjeux environnementaux.

De nombreux artistes contemporains font usage des matériaux recyclés issus de la culture traditionnelle pour créer des œuvres promouvant un message. Ils utilisent des techniques et des méthodes artisanales respectueuses de l'environnement qui privilégient la durabilité par rapport aux pratiques contemporaines. Ils s'appuyant sur les savoirs traditionnels et les intègrent dans leurs créations artistiques pour véhiculer des messages sur la protection de l'environnement et sur la préservation des ressources naturelles

Une autre catégorie d'artistes contemporains s'inspire des symboles et des récits ancrés dans l'art traditionnel comme moyen puissant de sensibilisation sur les enjeux environnementaux. Leurs œuvres montrent « comment l'art contemporain peut dialoguer avec les savoir-faire traditionnels tout en portant un message fort sur la nécessité de repenser notre rapport à l'environnement et à la consommation ». ⁷

Ils créent des œuvres avec des matériaux du quotidien, issus de la récupération, des plastiques pour dénoncer, la surconsommation ou la crise écologique.

Art et inter culturalité

L'art traditionnel s'enracine dans l'immensité et la diversité de cultures, de biodiversités et de traditions. Il facilite des échanges entre différentes cultures, la compréhension et l'appréciation de la diversité au sein des commu-

⁷ De Boeck, F. et al. 2008. *Kinshasa: Tales of the creative city*. Amsterdam, KIT; Publishers, p.11

nautés. Les objets d'art sont de haute portée culturelle et chargés des symboles ayant une signification profonde sur l'histoire, les croyances et les valeurs culturelles. Tel est le cas des masques, des statues, des poteaux, chaises et sièges.

A cet égard, l'impact de l'art traditionnel sur l'art contemporain est si manifeste.

Les artistes contemporains intègrent des éléments de différentes cultures dans leurs créations artistiques pour célébrer la diversité culturelle et les mélanges de traditions. Ils se réfèrent à la tradition des peuples et créent des œuvres qui abordent des questions universelles telles que la paix, la justice sociale et l'environnement.

Bien souvent, ils s'inspirent des formes, des symboles, des mythes, des récits de la tradition pour produire des œuvres qui ouvrent le dialogue sur les identités culturelles et sur les défis contemporains. Ils explorent la symbolique des matériaux et utilisent une vaste gamme de nouveaux matériaux en recréant des formes traditionnelles pour renforcer les messages de leurs œuvres ou pour créer le dialogue entre le passé et le présent, le local et le global, le traditionnel et le moderne.

Conclusion

L'art traditionnel constitue un pilier de l'art contemporain africain. Il lui offre un riche répertoire de formes, de motifs et de techniques. Il demeure une source d'inspiration, un vecteur d'identité et un outil de réinvention dans la création contemporaine. L'art traditionnel porte des valeurs culturelles et spirituelles et sociales qui restent centrales dans l'art contemporain.

Pour de nombreux artistes, particulièrement ceux issus de cultures africaines, l'art traditionnel est un moyen puis-

sant d'affirmer leur identité, de dialoguer avec leur patrimoine et de questionner les récits dominants. Il permet la décolonisation des imaginaires et une revendication de perspectives plurielles dans le champ de l'art mondial.

En guise de conclusion, l'art traditionnel se révèle de socle dynamique et de source intarissable d'inspiration, de renouvellement et de réappropriation culturelle pour l'art contemporain africain.

Il confère à l'art contemporain une mémoire, une âme et une capacité à dialoguer avec l'histoire et les cultures du monde.

Bibliographie

- Bundjoko B., 2018. Objet d'art comme métalangage et instrument de communication. *Anthropologie de la communication*. Paris, E.U, pp.292-315.
- De Boeck, F.et al., 2008. *Kinshasa: Tales of the creative city*. Amsterdam, KIT; Publishers
- Feau, E. et Joubert, H. *L'Art africain*. Paris, Skala,
- Lema Gwete, 1984. *Art et Pouvoir*. Musée de Kinshasa, UNESCO/PNUD,
- Nyet, F.2009. *L'Art contemporain africain*. Tiel, Lannoo.
- Wassing R. S., 1969. *L'Art de l'Afrique*, Paris.
- Weinhold V., 1998. « Par-delà le bois. Pour une nouvelle conception d'exposer l'art africain ». In *Art primordial*. N°14, Suisse, pp. 17-28

LE TRAVAIL, CHEMIN DE L'AUTONOMIE DE LA FEMME ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LA SOCIETE NEGRO- AFRICAIN D'AUJOURD'HUI

Par
Raymond MATAND MAKASHING*

Résumé : *L'auteur souligne dans son article l'importance du travail pour l'autonomie des femmes et le développement durable de la société négro-africaine, en général et congolaise, en particulier. Il met en avant la nécessité, pour les femmes, de résister non seulement à l'impérialisme occidental, mais aussi à l'impérialisme de la paresse et de la tricherie, particulièrement dans les milieux éducatifs. Le travail assidu est présenté comme la voie vers l'autonomie et la contribution au développement.*

L'exemple des femmes négro-africaines de l'antiquité nous montre leur égalité avec les hommes, leur autonomie dans plusieurs domaines de la vie : politique, économique, religieux, social et professionnel.

À travers la philosophie du travail du philosophe éthiopien Walda Heywat, le document valorise le travail manuel, l'honnêteté et la persévérance. Le travail est présenté comme une obligation universelle, source de dignité et de développement. L'auteur critique la tendance à la paresse et à la tricherie, particulièrement chez les jeunes et dans les milieux scolaires et universitaires.

L'auteur met en garde contre la perception erronée du travail domestique comme une forme d'esclavage et il critique la tendance à l'oisiveté et à la superficialité.

* Professeur Associé à l'ISP Kalomba et à l'ISTV de Muene-Ditu.

Le document conclut que seul le travail bien fait, avec courage, détermination, sagesse et honnêteté, permettra à l'Afrique de se développer et aux femmes de conquérir leur autonomie. L'indépendance et le respect sont liés à la capacité de gagner sa vie dignement et honnêtement.

Mots clés : travail, développement, femme, autonomie

Summary : *In his article, the author emphasizes the importance of work for women's empowerment and the sustainable development of Black African society in general, and Congolese society in particular. He highlights the need for women to resist not only Western imperialism, but also the imperialism of laziness and deceit, especially within educational circles. Hard work is presented as the path to autonomy and a contribution to development.*

The example of Black African women in antiquity demonstrates their equality with men and their autonomy in several areas of life: political, economic, religious, social, and professional

Through the lens of Ethiopian philosopher Walda Heywat's philosophy of work, the document extols the virtues of manual labor, honesty, and perseverance. Work is presented as a universal obligation, a source of dignity and development. The author criticizes the tendency toward laziness and cheating, particularly among young people and in schools and universities.

The author warns against the misconception of domestic work as a form of slavery and criticizes the tendency toward idleness and superficiality.

The document concludes that only work done well, with courage, determination, wisdom, and honesty, will allow Africa to develop and women to achieve autonomy. In-

dependence and respect are linked to the ability to earn a living with dignity and honesty.

Keywords: *work, development, woman, autonomy*

0. Introduction

Dans cet exposé, nous voulons examiner la place et le rôle que peuvent jouer les femmes dans notre société d'aujourd'hui. Nous partirons de la place et du rôle joué par les femmes dans la société négro-africaine de l'antiquité, de la place et du rôle joué les femmes dans la société contemporaine, particulièrement du rôle des résistantes joué par certaines femmes d'aujourd'hui contre le système de la colonisation, de la traite des esclaves et de la domination orchestrée par l'impérialisme occidental. Nous essayerons de montrer d'abord que les femmes d'aujourd'hui peuvent aussi, si elles veulent, jouer le rôle semblable, pas seulement celui de résister contre l'impérialisme occidental – et cela ne nous intéresse pas pour le moment – mais surtout de résister contre un autre impérialisme beaucoup plus pernicieux, celui de la paresse et de la tricherie dans nos écoles secondaires, nos universités et nos Instituts supérieurs. Nous montrerons ensuite que les femmes d'aujourd'hui, celles de notre pays, et celles qui nous suivent en ce moment, sont appelées à se mettre au travail et à résister contre l'esprit et la mentalité de la paresse. Enfin, nous soulignerons que c'est par le travail qu'elles peuvent conquérir leur autonomie et contribuer, à leur façon, au développement durable de notre pays.

1. Les femmes dans la société négro-africaine de l'antiquité

La femme en Egypte ancienne fut considérée, dans tous les domaines de la vie, comme l'égale de l'homme. Elle occupait dans la société une place de choix, une place extraordinaire. Elle jouissait d'une liberté de mouvement et d'une grande autonomie. Dans un livre consacré aux femmes égyptiennes, C. Jacq⁸ nous fait découvrir des femmes au pouvoir, des femmes maitresses de maison, des femmes au travail, des femmes prêtresses, des femmes scribes, etc.

1.1. Dans le domaine politique

La femme égyptienne assumait de grandes responsabilités politiques ; la mère ou l'épouse du pharaon joua un rôle prépondérant dans les mécanismes du pouvoir politique. Les femmes égyptiennes ont occupé les plus hautes fonctions de l'Etat⁹. Certaines d'entre elles sont devenues des pharaons. Parmi ces femmes qui ont occupé de grandes responsabilités politiques, nous avons par exemple : la reine Isis, la reine Mérit-Neith, la reine Nitocris, la reine Hatchepsout, la reine Tiyi, la reine Nefertiti, la reine Ahmès Nefertari, la reine Touy, la reine Taousert, la reine Arsinoé, etc. Dès la 2^e dynastie, la loi égyptienne stipule qu'une femme peut devenir pharaonne. Faisons une mention spéciale sur l'une de ces femmes politiques, parmi les plus célèbres de l'histoire égyptienne : la reine Ahmès Nefertari, première Chef d'armée au monde. Elle est :

« L'une des femmes les plus puissantes et remarquables que la terre ait porté ! Vers - 1.500, elle a hérité du règne sur l'empire égyptien après le décès de son époux, le pharaon Ahmose (...)

⁸ Jacq (Christian), *Les Egyptiennes*, Paris, Librairie Académie Perrin, 1996.

⁹ Cfr. *Ibid.*, p.11-12.

« Elle a été la première femme de l'histoire de l'humanité à diriger une armée et à participer aux affrontements. (...) C'est grâce à son génie que les Hyksos furent définitivement repoussés après des années de tentative d'invasion. (...)

« Au-delà de ses triomphes sur le champ de bataille et de ses responsabilités politiques, elle a préparé son fils, le pharaon Amenhotep I, à diriger l'empire avec sagesse et diplomatie ce qui avait assuré la stabilité et la prospérité des dynasties suivantes. Chef d'Etat, général des armées [...] la reine Ahmès Nefertary reste la femme la plus exceptionnelle de l'Egypte antique¹⁰ ».

1.2. Du point de vue religieux

Les femmes ont assumé des responsabilités au sommet de la hiérarchie sacerdotale. A ce sujet, C. Jacq écrit : « Au temps des pharaons, une femme pouvait occuper les plus hautes fonctions sacrées. La reine d'Egypte était souveraine de tous les cultes, célébrait des rituels, déléguait ses pouvoirs spirituels et liturgiques à de grandes prêtresses qui officiaient dans les principales villes du pays¹¹ ». A ce déploiement de la spiritualité féminine, s'ajoute l'absence des rivalités spirituelles et intellectuelles entre les hommes et les femmes. Ils travaillèrent ensemble dans les temples en formant des communautés dirigées tantôt par des hommes, tantôt par des femmes. Nous pouvons citer parmi ces grandes prêtresses : Hétep-heres, prêtresse d'Hathor et de Neith ; Sèment, prêtresse du dieu Khonsou ; Rahémet, prêtresse de la pyramide du pharaon Ounas, etc.¹²

¹⁰ Cfr. <http://bwordldconnection.tv/grandeur-noire/la-reine-ahmes-nefertary-premiere-cheffe-d-armee-au-monde>, consulté le 20 août 2020, à 10h30.

¹¹ Jacq (Christian), *Les Egyptiennes*, p. 271

¹² Cfr. *Ibid*, p. 272-273.

1.3. Au niveau social

Il y eut des femmes scribes. Par exemple, la dame Idout, scribe et maître du domaine, appréciée pour ses qualités de gestionnaire. Partant des représentations de sa tombe de Saqqarah dont les informations abondent, C. Jacq décrit cette femme comme suit :

« Fait rare pour une femme, elle se déplace en barque pour assister aux travaux qui s'effectuent dans les marais ; Idout le maître du domaine, elle inspecte avec attention, tout en respirant une fleur lotus. Elle est accompagnée d'un serviteur ; sur la rive, des assistants qui portent, notamment, des linges et des outres. Parmi eux, des scribes »¹³.

Cette femme est une lettrée. Dans cette barque se trouve son matériel de scribe : une palette, des calames, de l'encre, des papyrus. Elle sait lire et écrire, elle maîtrise bien les hiéroglyphes¹⁴. Il y a d'autres femmes scribes : Idouy, Tentamon, Nesi-Tanebet-Isherou, etc. Une autre femme célèbre, c'est Pesechet, médecin-chef. Elle fut nommée à la tête du service de santé de l'Etat, à l'Ancien Empire. Les femmes pouvaient devenir accoucheuses, masseuses, médecins, chirurgiennes. Parmi les spécialités de pésechet, il y a la gynécologie, très développée en Egypte pharaonique¹⁵.

D'autres femmes se sont distinguées comme des femmes d'affaires : la dame Hémet-Râ, Chef d'entreprise ; la dame Tchat, fonctionnaire et spécialiste des finances ; la dame Nénuphar, propriétaire terrienne ; la dame Hénout-Tahouy, chanteuse d'Amon à Thèbes, mais elle remplissait en même temps des fonctions profanes et administratives¹⁶.

¹³ *Ibid.*, p. 235.

¹⁴ Cfr. *Ibid.*

¹⁵ Cfr. *Ibid.*, p. 239-240.

¹⁶ Cfr. *Ibid.*, p.249

2. Quelques exemples de femmes vaillantes de l'antiquité et d'aujourd'hui, en dehors de l'Égypte

2.1. La Reine de Saba

Nous voulons évoquer ici la mémoire de certaines d'entre elles qui ne sont pas d'origine égyptienne. Il y a d'abord la reine de Saba. Noire et venue du royaume de Saba, selon la Bible (1 R 10, 1-13), cette femme a été faussement présentée comme une blanche. Le roman de Marek Halter¹⁷ essaie de lui rendre sa vraie couleur. Selon cet auteur, elle était originaire d'Éthiopie, du royaume d'Axoum. Elle s'appelait Makeda. Pendant des années et à travers les âges, dit-il, tous ceux qui ont parlé d'elle l'ont décrit comme une blanche. Or, elle était noire. Elle était belle. Elle subjuguait tout le monde par son Esprit. Elle était guerrière, et elle imposa la paix, neuf siècles avant notre ère, sur le fameux royaume de Saba, pays de l'or et de l'encens¹⁸.

On dirait, dit Marek Halter, que les hommes et les femmes qui ont raconté son histoire étaient gênés de rêver d'une femme noire, belle, forte, guerrière, intelligente, etc. Alors, estime l'auteur, ça valait la peine de prendre un pot de peinture noire et de lui rendre sa couleur. C'est vers la fin de sa vie et de son règne qu'elle rencontre le roi Salomon.

2.2. Les reines du royaume de Kush

En dehors de la reine de Saba, disons quelques mots sur les reines du royaume de Kush, particulièrement à l'époque de Mérowé (Méroé). Rappelons d'abord que le royaume de Kush a connu trois grandes périodes de gloire, à savoir la période de Kerma (2500 à 800 avant notre ère), la période de Napata (de 800 ans au 3^e siècle avant de notre ère) et la période de Mérowé ((du 3^e siècle avant notre ère

¹⁷ Halter (Marek), *La reine de Saba*, Paris, Robert Laffont, 2008

¹⁸ Cfr. *Ibid.*, p. 126 ; 325-326.

au 4^e siècle de notre ère). Ajoutons ensuite que pendant la troisième période, celle de Mérowé, trois femmes se sont illustrées dans la direction politique de leur Etat : Amanirenas, Amanitor et Amanichaketo. Elles portaient le titre de « Kandaka », « Candace », qui signifie probablement : « reine-mère ». L'une de ces reines aurait résisté contre la conquête d'Alexandre le Grand, roi de Macédoine. Le livre des Actes Apôtres (Ac. 8, 27-28), dans la bible, fait mention de « l'eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Ethiopie, surintendant de tous ses trésors¹⁹ ». La reine d'Ethiopie dont parlent les Actes des Apôtres est certainement l'une d'entre elles. Tout au long de cette période glorieuse, de nombreuses femmes ont exercé des fonctions dans les hautes sphères du pouvoir politique.

En ce qui concerne la bravoure au combat et à la guerre, soulignons la personnalité d'Amanirenas qui monte une armée pour faire barrage à l'envahisseur romain, vers 30 avant notre ère. Craignant que les Romains qui envahissent déjà le royaume de Kemet (Egypte) n'annexent son empire, elle rassemble ses soldats et organise une offensive contre les troupes du Général Petronius. Elle perdra l'un de ses yeux au combat contre les romains.

Strabon écrit ce qui suit au sujet de cette reine : « Sur ces entrefaites, Candace marcha avec des milliers d'hommes contre la garnison, mais Petronius vint à son secours et arriva le premier à la forteresse »²⁰.

Ce texte de Strabon exige une certaine explication. La reine de Mérowé marche avec de milliers de soldats contre les troupes romaines dirigées par le Général Petronius et s'apprête à attaquer la garnison romaine qui campait à

¹⁹ Il ne s'agit pas, comme on le sait, de l'Ethiopie actuelle, mais de l'Ethiopie des Anciens qui correspond justement au pays de Kush, c'est-à-dire au Soudan actuel.

²⁰ Strabon, *Le voyage en Egypte*, 17,54

Premnis. C'est alors que Petronius revient, en hâte à Premnis, pour secourir la garnison. Petronius a dû négocier avec les ambassadeurs de Candace pour faire la paix. Strabon écrit à ce sujet : « Les ambassadeurs obtinrent alors tout ce qu'ils demandaient et même la remise du tribut qu'il leur avait imposé »²¹.

2.3. L'égalité entre les hommes et les femmes dans l'antiquité et à l'époque précoloniale

Nous pouvons donc dire, à la suite de ces témoignages, que l'égalité entre l'homme et la femme était l'une des valeurs importantes de la civilisation africaine dans l'antiquité. Comme l'écrit C. Jacq, la femme égyptienne a connu et vécu dans un monde où elle n'était ni l'adversaire ni la rivale de l'homme. Elle a vécu dans un monde qui lui permettait de s'épanouir comme épouse, comme mère, comme femme au travail, comme scribe, comme responsable du culte divin, comme responsable des finances, etc. Elle est le modèle de la femme africaine d'aujourd'hui.

Si les femmes de l'antiquité kémite et kushite ont pu assumer avec compétence de grandes fonctions à tous les niveaux de la société, pourquoi les femmes africaines d'aujourd'hui ne le feraient-elles pas ? Elles n'ont à chercher de modèle nulle part ailleurs que dans le passé de leur histoire multiséculaire.

Le témoignage de Nicolas Orneto sur la condition de la femme dans l'Antiquité pharaonique soutient, dans une certaine mesure, la conclusion que nous venons de tirer. Il écrit à ce propos : « Comment aborder l'Art sans évoquer la femme, ou plutôt la condition féminine dans l'Égypte antique, très surprenante par sa modernité. En effet, dans la société égyptienne de l'époque, la complémentarité du couple homme-femme offrait à chacun liberté et égalité.

²¹ *Ibid.*

Liberté de se marier ou non, d'entreprendre, indépendance financière, égalité social, juridique, politico-religieuse, etc. A tel point qu'une femme royale héritait du caractère divin, et qu'une femme divine accédait au poste suprême de pharaon »²².

Selon Doumbi Fakoly, les textes sacrés de l'Égypte font découvrir à l'être humain son androgynie initiale, sa dualité complémentaire. Cela signifie que sans la femme, sa compagne des millions d'années, l'homme est comme une seule main qui ne peut applaudir. De même, sans l'homme, son compagnon des millions d'années, la femme est comme une bouche, dépourvue de langue, qui ne peut apprécier la saveur des mets"²³.

Doumbi Fakoly écrit ce qui suit au sujet de la femme africaine : « La femme constitue l'assise de la société ; celle sur qui tout repose ; celle à partir de qui tout se construit ; celle qui perpétue la vie en renouvelant le mystère de la création par l'enfantement ; celle qui garantit la stabilité, l'harmonie, l'équilibre de la société, comme les déesses qui assument les mêmes responsabilités dans l'autre dimension du temps »²⁴. L'homme peut compter sur elle pour s'adonner à ses multiples activités, dont la réflexion sur le sens et l'essence de la vie qu'ils partagent tous les deux.

Pour Cheikh Anta Diop, dans le contexte d'une société sédentaire et agricole que fut la société égyptienne et que sont les autres sociétés négro-africaines, la femme peut, malgré son infériorité physique, apporter une contribution appréciable à la vie économique du clan de son mari. Voyons ce qu'il écrit à ce sujet : « Elle en devient même l'élément

²² Orneto (Nicolas), *Les hiéroglyphes pour tous*, Escalquens, Editions Chariot d'Or, 2015, p. 24.

²³ Doumbi Fakoly, *Les chemins de la Maât*, Paris, Menaibuc, 2008, p. 13.

²⁴ *Ibid.*, p. 14.

stabilisateur en tant que maîtresse de maison, gardienne des vivres ; il semble même qu'elle ait joué un rôle important dans la découverte de l'agriculture et la sélection des plantes pendant que l'homme se livrait à la chasse »²⁵.

C'est la femme qui est le pivot de la société, c'est elle qui transmet tous les droits, politiques et autres. En effet, c'est elle qui est l'élément fixe, l'homme pouvant être plus ou moins mobile : il peut voyager, émigrer, pendant que sa femme élève les enfants et les nourrit. A l'origine, nous dit Diop, c'est à l'élément féminin que revenait l'ensemble de l'héritage'. Dans un régime sédentaire et agricole, estime Diop, on peut ainsi s'attendre à ce que la famille de la femme reçoive la dot au lieu de l'apporter comme cela a lieu dans un régime nomade. C'est dans ce sens que doit être expliquée la dot : une compensation que reçoit la famille qui est défavorisée économiquement par la perte de son membre qui s'en va travailler dans le clan de son mari. Ainsi, dans le mariage, l'homme apporte la dot à la famille de la femme. Cette dernière, durant toute l'histoire de l'Egypte pharaonique, « jouissait d'une liberté totale qui est à l'opposé de la condition de femme séquestrée de l'Indo-européenne des temps classiques, qu'elle soit grecque ou romaine" »²⁶.

Selon Cheikh Anta Diop, on ne connaît pas un seul témoignage de la littérature ou des documents historiques, qu'il soit Egyptien ou autre, qui relate un mauvais traitement systématique des femmes par les hommes. « Elles étaient honorées et circulaient librement sans voile contrairement à certaines Asiatiques »²⁷.

²⁵ Diop (Cheikh Anta), *L'unité culturelle de l'Afrique noire*, Paris, Présence Africaine, 1959, p. 40.

²⁶ Ibid., p. 43.

²⁷ Ibid.

3. Les femmes dans la société africaine précoloniale

Pour Aoua B. Ly-Tall, ce n'est pas seulement les femmes de l'Égypte pharaonique qui jouissaient d'un pareil privilège, mais aussi les femmes de l'Afrique précoloniale. C'est dans ce sens qu'elle écrit : « C'est dire que de l'Égypte pharaonique à l'Afrique précoloniale, la femme a joui d'un statut privilégié et joué un rôle primordial dans sa société. C'est au titre de reines, de leaders et d'âmes douées de force morale et spirituelle que beaucoup d'Africaines ont effectivement exercé le pouvoir »²⁸. Nous pouvons faire rapidement référence à ces femmes héroïnes auxquelles Aoua Ly-Tall a consacré tout un livre pour souligner leur vie exemplaire dans les temps modernes et à l'époque contemporaine. Citons quelques-unes.

- D'abord la reine Ann Zingha d'Angola (1582-1664). Elle était reine du royaume de Ndongo, elle remplaça son frère sur le trône royal. « Redoutable chef militaire, la reine Ann Zingha d'Angola possédait la dureté masculine et le charme féminin et les a utilisés tous les deux en fonction de la situation »²⁹. Elle mit en œuvre diverses stratégies pour empêcher l'Angola de tomber sous la domination des Portugais³⁰.
- Ensuite Wanghari Mathai du Kenya (1940-2011), première africaine à obtenir le prix Nobel de la paix. C'est sa détermination et son intelligence qui lui avaient permis d'atteindre les plus hauts sommets de l'éducation. En effet, en 1971, elle obtint le diplôme de doctorat en biologie. Elle

²⁸ Ly-Tall (Aoua B.), *De la reine de Saba à Michelle Obama*, Paris, L'Harmattan, 2017, p. 29-30.

²⁹ *Ibid.*, p. 68.

³⁰ Cfr. *Ibid.*

était une militante écologiste et se donna corps et âme à la défense et à la protection de l'environnement. Elle s'était engagée à planter des arbres pour aider son pays à échapper à la désertification. Cela contribuerait à préserver le mode de vie de millions de petits paysans, menacés par l'avancée du désert du Sahara et les effets dévastateurs de la déforestation sur les sols, rendus de plus en plus arides³¹. Protectrice des forêts, elle fut appelée affectueusement « épouse des arbres »³².

- Enfin, Henrieta Lacks, elle était une Afro-américaine (dates inconnues). Elle a découvert « les cellules HeLa » (HeLa cell) qui ont révolutionné la médecine et ont aidé dans les soins contre le cancer. « Cette découverte fit faire un bond prodigieux à la médecine. Les cellules HeLa furent une véritable révolution qui propulsa la science médicale dans un nouvel âge »³³.

4. Par le travail, les femmes peuvent conquérir leur autonomie et participer au développement durable de notre pays

Dans son *Traité*, Walda Heywat, philosophe éthiopien du moyen-âge africain, souligne la valeur universelle du travail manuel. L'auteur utilise, en dehors de l'argument théologique, moins philosophique, plusieurs arguments rationnels. Il y a entre autres l'argument de la conservation de l'espèce, l'argument de la multiplicité de besoins humains et de l'impossibilité de leur satisfaction sans travail, l'argument

³¹31 Cfr. Wangari Maathai, *Celle qui plante des arbres*, Paris, Editions J'ai Lu, 2022, p. 191-192.

³² Cfr. *Ibid.*, p. 100-101.

³³ Cfr. *Ibid.*, p.174.

du développement (augmenter son bien et améliorer la qualité de sa vie) d'une communauté sans le travail rationnellement organisé, l'argument moral (si on ne travaille pas on devient un pillard et un voleur), l'argument du perfectionnement de l'organisation du travail et de son humanisation (l'homme utilise son intelligence et de nouvelles méthodes pour arriver à une meilleure productivité et sans s'épuiser dans le travail comme un animal), etc.

Nous préférons présenter et commenter le texte d'un des sages africains à l'intention de la jeunesse africaine tentée par la paresse et les faux fuyants qui évitent l'effort. Nous constatons, surtout dans notre pays, une sorte de démobilisation totale des jeunes : dans les écoles secondaires et les universités où beaucoup passent le plus grand de leur temps en bavardage inutile, et à l'approche des examens, ils sont préoccupés par tricher pour passer de classe. Nous leur opposons la pensée de ce philosophe africain du moyen-âge dont nous prenons la peine d'analyser le texte ligne après ligne. Passons à l'analyse du texte³⁴ de Walda Heywat dit Metku qui écrit :

« Aime travailler avec tes mains, autant que la vie le permet et sois habile dans ce genre de travail afin que tu puisses en gagner un profit ; n'aie pas honte de travailler avec tes mains parce que c'est un précepte de Dieu ; sans le travail manuel toutes les créatures humaines périssent et leur vie entière est détruite »³⁵.

³⁴ Le texte du Traité de Walda Heywat que nous analysons ici a été publié par Claude Sumner dans son livre *Sagesse éthiopienne* publié à Paris, aux Editions Recherche sur les Civilisations, en 1983. Nous utilisons la citation qu'en fait Nsame Mbongo dans son livre *La philosophie classique africaine*, de la page 164 à la page 165.

³⁵ Walda Heywat, *Traité*, cité par Nsame Mbongo, *La philosophie classique africaine*, p. 164.

Dans cette partie du texte, l'auteur appelle ses lecteurs à l'amour du travail manuel bien fait. Un travail manuel fait avec habileté et sans aucune honte, de manière à procurer au travailleur son profit. De plus, le travail est un précepte divin. Sans le travail, la vie humaine est détruite et les hommes périssent. C'est le travail manuel qui procure aux hommes leur nourriture et la paresse ne peut conduire qu'à la famine qui détruit la vie humaine. Dans la suite du texte, l'auteur souligne l'égalité de tous les hommes devant l'exigence du travail manuel qui n'est pas réservé à une catégorie des gens :

« Ne dis pas : "le travail dur est bon pour les pauvres et les ouvriers, les forgerons et les constructeurs, pour les fils des artisans, non pour les fils des personnes importantes et nobles" ; une telle pensée est née d'un cœur orgueilleux. La vie n'a-t-elle pas les mêmes exigences pour chacun ? Comme ces exigences ne sont satisfaites que par le travail manuel, ainsi le travail est imposé à chaque personne afin qu'elle puisse pourvoir à ses besoins (...) »³⁶.

Le travail manuel est imposable à tous. Il n'est pas réservé à une catégorie des personnes. Tous les hommes sont égaux devant l'exigence du travail. Ceux qui prétendent s'y soustraire sont des orgueilleux et des paresseux. Les exigences de la vie humaine, par exemple l'exigence de manger, de se vêtir, imposent à tous l'obligation de se mettre au travail productif qui permet à chacun de subvenir à ses propres besoins. Saint Paul, dans l'Épître aux Thessaloniens (2 Thes. 3,10) stipule que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Dans la suite du texte de Metku, nous pouvons lire :

« (...) ne dis pas : "J'ai tout ce qu'il me faut pour manger et boire sans travailler" ; ceci provient d'une paresse

³⁶ Walda Heywat, *Traité*, cité par *Ibid.*, p. 164.

vicieuse et détruit l'ordre du créateur qui a dit : Tu mangeras par le fruit de ton travail. Celui qui vit grâce au travail d'un autre alors qu'il a lui-même le pouvoir de travailler est un voleur et un pillard »³⁷.

Ce sont des paresseux vicieux qui veulent profiter et se nourrir du travail d'autrui ou du travail des pauvres. C'est le vice du capitalisme et de l'esclavagisme. Les esclavagistes, comme les capitalistes se sont enrichis et continuent à s'enrichir sur le dos des pauvres. Metku en appelle au précepte divin qui demande que chacun se nourrisse du fruit de son travail. Le texte de Walda Heywat conseille de s'entraîner au travail dès son jeune âge et déconseille la paresse :

« Entraîne-toi au travail manuel dans ta jeunesse ; évite soigneusement la paresse, car une personne oiseuse n'est pas digne de la grâce de Dieu. Travaille pour qu'au temps voulu tu puisses pourvoir à tes propres besoins, à ceux de ta famille et des pauvres que tu aides. Que ton cœur ne soit point abattu si le fruit de ton ouvrage est gaspillé ou perdu, mais persévère en ton travail et prie que Dieu bénisse ce fruit et le multiplie »³⁸.

L'auteur exhorte les jeunes au travail qui donne des richesses pour pourvoir à ses besoins, aux besoins de sa famille et pour exercer la charité. De même, la persévérance au travail, même si « le fruit de son travail est gaspillé ou perdu ». La suite du texte nous fait entendre ce qui suit :

« Ne t'épuise pas comme les animaux privés de raison, mais organise ta besogne avec sagesse afin d'accroître son utilité et son profit et de diminuer la fatigue. (...) persévère en ton travail afin que tu puisses ajouter fruit au fruit déjà trouvé dans ton travail et profit au profit déjà gagné. Ne dis

³⁷ Walda Heywat, *Traité*, cité par *Ibid.*, p. 164-165.

³⁸ Walda Heywat, *Traité*, cité par *Ibid.*, p. 165.

jamais : "C'est assez" ; ne dis pas non plus : "Ce modeste montant est assez pour vivre ; pourquoi devrais-je peiner inutilement ?" De tels propos viennent d'une paresse irrémédiable »³⁹.

L'auteur exhorte à l'organisation rationnelle du travail humain. Le travail doit être organisé avec sagesse pour qu'il n'épuise pas inutilement le travailleur. Par cette organisation rationnelle, l'homme humanise le travail. Puis, il conseille la persévérance dans le travail. Cela permet de réaliser le développement : « ajouter fruit au fruit et profit au profit déjà gagné ». Le refus de se développer et de s'enrichir est la conséquence d'une paresse irrémédiable. Voyons ce que nous propose la suite du texte de Metku :

« Acquiers tout ce que tu peux sans malhonnêteté ; jouis de tous les biens que tu as acquis à la sueur de ton front et sois comme le créateur : de même que le créateur a créé de rien par sa puissance et sa sagesse tous les biens de ce monde visible, ainsi par ton effort, ta sagesse et ton travail, produis quelque bon fruit pour ta vie et celle de tes frères, les hommes »

Ici, Walda Heywat conseille d'acquérir les biens de ce monde avec honnêteté. L'honnêteté ! Gagner sa vie honnêtement, voilà l'idéal de la maât égyptienne. Gagner sa vie à la sueur de son front, voilà ce qui est juste, ce qui est grand. Et quand on a gagné les biens matériels honnêtement, il faut en jouir. Comme le Créateur qui a créé ce monde et ce qu'il contient par sa puissance et par sa sagesse, ainsi tout homme, par son effort, sa sagesse et son travail, doit produire de bons fruits qui peuvent l'aider dans sa vie et aider d'autres hommes, ses frères.

Aujourd'hui, les femmes africaines réclament leurs droits, comme le font les femmes d'autres continents et

³⁹ Walda Heywat, *Traité*, cité par *Ibid.*, p. 165.

d'autres cultures. Cela est bien et même très juste. Cependant, comme Mabika Nkata l'a montré dans son ouvrage⁴⁰, beaucoup de femmes africaines, si ce n'est pas toutes, pensent que dans la société de l'Afrique traditionnelle, elles étaient des esclaves. Elles font allusion au travail dans les ménages, aux champs, à la recherche de l'eau à la rivière, à la recherche du bois en forêt. « Ce sont là des corvées qui les avilissaient. Avec la vie urbaine, elles croient s'être libérées du mauvais traitement et avoir gagné dans la dignité humaine »⁴¹.

Ce qui n'est pas vrai. Au contraire, c'est dans la société traditionnelle où la femme était la première Reine de l'humanité, comme nous l'avons vu avec les exemples de la reine Hatshepsut, de la reine de Saba, ou de la reine Candace. Si à l'époque contemporaine la femme semble être reléguée au second plan, elle continue pourtant à jouer son rôle dans l'ombre, alors que l'homme joue le sien publiquement. Il est vrai que même sans assumer les grandes fonctions publiques, les femmes continuent à jouer un grand rôle par les différentes tâches qu'elles assument dans la vie familiale et sociale de tous les jours. Comme le dit encore Mabika Nkata, les femmes ont encore leur bataille « à gagner pour la stabilité de la société et son harmonie »⁴².

Or, voilà, les femmes se sont convaincues à tort que leurs charges nobles de l'éducation des enfants, du travail de ménage : puiser de l'eau, couper le bois, préparer la nourriture pour les enfants et pour le mari, étaient des charges d'esclaves. Elles ont préféré sombrer dans la paresse : rester assises et occupées à ne rien faire. Même encore étudiantes,

⁴⁰ Mabika Nkata, *La mystification fondamentale. 1. Meruut ne maât*. Lubumbashi, Presses Universitaires de Lubumbashi, 2002.

⁴¹ *Ibid.*, p. 209.

⁴² *Ibid.*, p. 210.

elles préfèrent se balader avec des téléphones Android dont elles ne sont même pas capables d'utiliser à bon escient. Elles achètent ou elles se font offrir des téléphones qui ne servent que comme appareil photo, appareil de musique, lecteur de vidéo, objet de fausse promotion sociale. Elles ne savent ni y acheter du crédit pour appeler des correspondants, ni y mettre des mégas pour se connecter à l'internet. Voilà ce qu'elles imaginent être la liberté conquise.

Empruntons encore cette critique que Mabika Nkata adresse à la femme dans son livre :

« Mais toi qui m'écoutes, qu'es-tu devenue aujourd'hui ?

Tu es ministre dans les gouvernements menant une politique nécosique. Tu es avocate dans un palais de justice où sévit l'iniquité. Tu es éducatrice dans des écoles où tes filles sont transformées en prostituées dès leur treizième année. Tu es épouse et mère dans un foyer où ton mari et tes enfants ne te voient plus qu'au lever du jour et à la tombée de la nuit. Tu n'as plus le temps de faire la cuisine pour te nourrir convenablement, et encore moins pour nourrir tes enfants : c'est un esclave qui s'en occupe car tu as engagé un valet inculte pour mieux lui (sic) commander ; tu n'as pas engagé une bonne et une tutrice car tu n'as pas confiance en ton époux, cet homme goujat qui pour se venger de tes absences chroniques prendrait pour remplacer sa savante femme une illettrée qui bichonne ses enfants. Tu es universitaire, mais tu n'étudies pas pour acquérir des connaissances solides et une culture universelle qui s'impose de soi (...) tu n'assiste jamais aux cours mais tu veux toujours réussir avec distinction, tu es sans sous mais tu veux t'habiller comme la princesse des Zulu. Sais-tu ce que tout cela signifie ? Cela signifie que tu ne crois pas en toi. Tu es convaincue que tu ne possèdes aucune valeur intrinsèque, et que c'est la

poudre que tu jettes aux yeux des gens qui constitue le fondement de ton existence. Tu te trompes »⁴³.

Ajoutons ce qui suit à l'intention de tous : des femmes comme des hommes qui peuplent aujourd'hui nos Universités et Instituts supérieurs et qui pensent que leur salut se trouve dans la tricherie. Mon frère, ma sœur, tu te trompes. La tricherie ne sauve personne. Vous vous faites une grande illusion. Tricher, c'est la solution des paresseux. Tricher vous donne l'illusion d'avoir réussi. Mais vous n'avez réussi à rien du tout. Jeté sur le marché de l'emploi, après avoir passé trois ou cinq ans sur le banc de l'université en train de tricher, tu es ramené à la case de départ, là où tu étais quand tu avais eu le diplôme d'Etat. Dans ce sens, tu es incapable de faire quoi que ce soit. Tu es alors, si tu es un homme, rattrapé par le sort de ceux qui ne sont pas allés à l'université : tu es sommé, dans le pire des cas, de prendre un vélo et de devenir un « *mustronger* », ou dans le meilleur des cas, de devenir un taximan et de courir à longueur des journées sous le soleil ardent, à la recherche des clients. Et si tu es une femme, tu devras te soumettre à ton époux qui aura vite constaté que sa femme n'a aucun niveau intellectuel et qui te traitera comme une adolescente à guider par la main et non une partenaire à respecter. Tu seras ainsi soumise à la cruauté de ton cher mari qui te traitera comme une éternelle enfant et t'abandonnera dès qu'il rencontrera une autre un peu plus crédible, intellectuellement parlant.

5. Conclusion

Ainsi donc, pour terminer cet exposé, et ici je m'adresse à tous ceux qui m'écoutent : ce n'est que par le travail bien fait, avec courage et détermination, avec sagesse et intelligence, dans la justice et l'honnêteté, avec méthode et suivant les techniques modernes, que notre Afrique peut

⁴³ *Ibid.*, p. 211.

se développer et aller de l'avant. C'est par le travail fait avec acharnement aux champs, à la ferme, dans l'atelier de couture, au bureau que nous pouvons devenir autonomes.

Bernard Dadié n'écrivait-il pas dans *Climbié* : le travail assure l'indépendance ? C'est par le travail que nous pouvons conquérir notre autonomie, notre indépendance et notre liberté. On nous respectera quand on se rendra compte que nous gagnons bien notre vie dignement et honnêtement par la sueur de notre front. On nous méprisera quand on se rendra bien compte que nous devenons de plus en plus des chômeurs mendiants qui ne disent pas leur nom et qui courent de maison en maison, chez nos frères ou chez des inconnus pour demander notre moyen de subsistance et de survie.

Bibliographie

- Diop (Cheikh Anta), *L'unité culturelle de l'Afrique noire. Domaine du patriarcat et du matriarcat dans l'antiquité classique*. Paris, Présence Africaine, 1959.
- Halter (Marek), *La reine de Saba*, Paris, Robert Laffont, 2008
- Jacq (Christian), *Les Egyptiennes*, Paris, Librairie Académie Perrin, 1996.
- Ly-Tall (Aoua B.), *De la reine de Saba à Michelle Obama*, Paris, L'Harmattan, 2017.
- Mabika Nkata (Joseph), *La mystification fondamentale. 1. Meruut ne maât*. Lubumbashi, Presses Universitaires de Lubumbashi, 2002.
- Nsame Mbongo, *La philosophie classique africaine. Contre-histoire de la philosophie. Tome I*, Paris, L'Harmattan, 2013.

- Orneto (Nicolas), *Les hiéroglyphes pour tous. Méthode d'apprentissage avec exercices corrigés*, Escalquens, Editions Chariot d'Or, 2015.
- Strabon, *Le voyage en Égypte*. Paris, Éditions Nil, 1997.
- Wangari Maathai, *Celle qui plante les arbres. Récit. Autobiographie traduite de l'anglais par Isabelle Taudière*. Paris, Éditions J'ai lu, 2022.

L'ENTREPRENEURIAT FEMININ DANS LA VILLE DE MBUJIMAYI : POUR UNE HISTOIRE DU PRESENT

Par

Solange MILEMBA NKAMBA*

Résumé : Cette étude sur l'entrepreneuriat féminin a pour objectif de déconstruire la mentalité selon laquelle la femme doit tout attendre de l'homme et doit toujours rester au foyer. On trouve ci-dessous les résultats de l'enquête menée dans la ville minière de Mbuji mayi en République Démocratique du Congo qui mettent en lumière les données sur le fonctionnement du commerce féminin où les femmes luttent tant soit peu pour faire face à la pauvreté, mais aussi à donner du travail aux autres pour rendre pérenne leurs activités commerciales.

Mots clés : entrepreneuriat, féminin, femme entrepreneure et commerce.

Summary : This study on female entrepreneurship aims to deconstruct the mentality that a woman must expect everything from a man and must always remain at home. Below are the results of the survey conducted in the mining city of Mbuji mayi in the Democratic Republic of Congo, which highlight data on the functioning of female commerce where women struggle to some extent to cope with poverty, but also to provide work for others to sustain their commercial activities.

Keywords: entrepreneurship, female, woman entrepreneur, and commerce.

* Chef de Travaux à l'Institut Supérieur Pédagogique de Mbuji mayi.

0. Introduction

A travers le monde et particulièrement en République Démocratique du Congo, il est pratiquement impossible de traiter un sujet comme celui-ci sans commencer par signaler que l'échec de certaines femmes dans l'entrepreneuriat recouvre des différentes réalités historiques, politiques, sociales et économiques.

En effet, la réflexion qui suit ne porte pas sur le défi de l'entrepreneuriat tel qu'abordé par Robert Lumbala Leu (2015). Il tente de démontrer comment cette pratique cache deux enjeux majeurs, d'une part, la capacité des économies à penser au développement et mettre sur le marché des innovations qui seront le fondement de la réussite sur le marché de demain, et d'autre part le désir des hommes et des femmes de créer ou de reprendre une activité, développant ainsi l'esprit d'entreprise et l'emploi en assurant la transmission des savoir et savoir-faire, gage d'une compétitivité de long terme.

Les résultats de cette étude permettent de comprendre que les croyances, les motivations et la socialisation entrepreneuriales représentent les pôles qui agissent le plus sur l'attrait envers la création d'entreprise. La faisabilité perçue est principalement fonction des motivations entrepreneuriales. Les contextes économique, institutionnel et culturel (politiques de soutien et d'aides à la création d'entreprise, conjoncture économique) n'ont pas d'effet significatif sur la faisabilité perçue de la création d'entreprise.

Nous ne le soulignerons jamais assez, « l'entrepreneuriat suscite beaucoup d'intérêt et anime ces dernières années le microcosme économique-financier international en général et national en particulier. Du point de vue socio-économique, il apparaît de plus en plus prépondérant comme un des moyens de lutte contre la pauvreté et

comme une des pistes pour encourager le développement. Au niveau de la RD Congo, il s'agit d'en déterminer spécifiquement les enjeux et perspectives » (Charles Kutu Mondonga, 2024).

C'est peut-être avec raison que nous tentons d'aborder pour notre part l'entrepreneuriat féminin dans la mesure où le chômage bat son plein en République Démocratique du Congo en général et à Mbuji-Mayi en particulier. Les employés du secteur public se livrent à plusieurs astuces. Leur salaire ne représente pas grand-chose face à un pouvoir d'achat fluctuant (B. Kasonga Kabeya, 2019). Ainsi, leurs épouses faisant partie du lot des personnes à charge ne sont pas épargnées par cette crise. Voilà pourquoi les questions suivantes nous hantent : La femme doit-elle toujours rester au foyer ? Comment évolue-t-elle ? Que vendent-elles au marché ou dans la rue ?

Notre objectif dans cette réflexion est de démontrer qu'il ne suffit pas de créer l'emploi avec des entreprises de petites tailles, mais surtout, de les rendre pérenne, sous peine de revenir à la case de départ. Ainsi, hormis l'introduction, la conclusion, les références bibliographiques et l'appendice, notre étude s'articule autour de quatre points : les généralités, la collecte des données, les résultats et la discussion.

1. Les généralités

Pour la suite de notre étude, il nous semble impérieux de clarifier les concepts les plus usités tout au long de cette étude. Il s'agit de l'entrepreneuriat, entrepreneuriat féminin, femme entrepreneure et commerce.

1.1. L'entrepreneuriat

D'entrée de jeu, disons que les définitions du terme entrepreneuriat abondent, certaines le rapportant à la

création d'entreprise, d'autres mettant l'accent sur les intentions, revendiquant la recherche de création de richesse, ce qui n'a rien à voir avec le lancement d'une activité comme source de revenu (travailleur à son compte). Dans le langage employé pour décrire un chef d'entreprise reviennent les mots «courage», «innovation», «prise d'initiatives», « prise de risques»; en outre, l'association à une petite organisation est fréquente.

L'entrepreneuriat peut donc se définir comme le processus par lequel une personne ou un groupe d'individus mettent en jeu temps et capital à la recherche d'opportunités de marchés, en vue de générer de la valeur et de faire prendre de l'ampleur à l'entreprise en innovant, quelles que soient les ressources disponibles (Robbins, S. et Decenzo, D., 2006 : 67)..

En somme, l'entrepreneuriat peut se concevoir comme le processus qui consiste à vouloir créer quelque chose de différent et possédant une valeur, en lui consacrant le temps et le travail nécessaires, en assumant les risques financiers, psychologiques et sociaux correspondants et à en recevoir les fruits sous forme de satisfaction pécuniaire et personnelle.

1.2. Féminin

Le féminin est un concept complexe se rapporte au substantif femme, c'est-à-dire un être humain de sexe féminin, adulte, considéré par rapport à ses qualités, ses défauts, ses activités ainsi que ses origines. Elle est en plus un être humain capable de concevoir et donner naissance.

Aujourd'hui le concept féminin est perçu comme une construction sociale, c'est-à-dire qu'elle permet aux femmes de s'exprimer, de vivre selon leurs choix. Bref, le féminin se révèle être une remise en question des rôles traditionnels vers des ouvertures dans l'accession économique et autres.

Le concept féminin est ainsi une notion qui relance un débat de tout ce qui se rapporte à la femme. La plupart des femmes de la ville de Mbuji mayi se livrent dans l'entrepreneuriat sans savoir comment faire de la création de leurs activités économiques des entreprises et quitter du secteur informel pour le secteur formel. Elles se lancent dans l'entrepreneuriat par l'attrait et tout simplement par besoin de s'occuper de leurs familles et pérenniser leurs activités.

1.3. Entrepreneuriat féminin

Un concept composé de deux mot qui désigne une dynamique des activités économiques créés par les femmes, qui a pour finalité la résolution des problèmes de la collectivité, mais aussi, dans le but de générer de la valeur sur le marché par la création des entreprises en vue de mieux répondre aux besoins individuels et collectifs (Kalala Kabuya, Fr. 2006).

Ainsi donc, l'entrepreneuriat féminin est un ensemble des initiatives économiques visant à produire des revenus, qu'elles soient formelles ou informelles, individuelles ou collectives, structurées ou improvisées. Il ne se limite pas à la création d'entreprises formelles, mais inclut les micro-activités, les stratégies de débrouille, les réseaux commerciaux et les formes hybrides d'économie populaire.

Les femmes entrepreneures sont définies ici comme des femmes ayant une activité génératrice de revenus régulière, qu'elle soit formelle ou informelle, individuelle ou collective, principale ou complémentaire. Elles peuvent être commerçantes, transformatrices de produits agricoles, prestataires de services, ou impliquées dans des réseaux de micro-finance informelle.

1.4. Le commerce

Chaque jour, le terme commerce est de plus en plus utilisé par les commerçants et non commerçants. Il désigne la transmission des produits suivant une chaîne plus ou moins complexe des lieux et des structures de production aux lieux de consommation (Pierre Georges, 1974, cité par R.F. Tshimanga Mulangala, 2019).

Selon J. Beaujeu-Garnier et A. Delobez (1977), le terme commerce recouvre un processus complexe qui englobe tout ce qui se situe entre la production et la consommation. Son importance dans la vie des sociétés a été perçue d'une manière beaucoup plus stimulante par certains théoriciens de l'économie que de géographie.

1.5. La femme dans la société traditionnelle

Dans la société traditionnelle, la femme jouait le rôle primordial dans l'agriculture et dans les activités économiques, et surtout, dans le secteur économique. C'est elle qui cultivait les champs, produisait les denrées de subsistance, etc. « Dans les milieux ruraux, certains parents n'acceptent pas d'envoyer leurs enfants à l'école qu'ils considèrent sous un aspect utilitaire » (Mweza Balangaliza, 1985: 116).

Du point de vue social, dans ladite société, on a pris l'habitude de présenter la femme comme étant un être inférieur opprimé et sans suffisamment de libertés d'action. « Elle était une travailleuse et une source de travail supplémentaires dans le champ d'un polygame. Elle constituait parfois un bien d'échange, servant par sa dévolution en mariage » (Malira K., Mandira N., Moya et Ngalamulume, 1985 : 87).

Du point de vue fiscal, « la majorité des femmes étaient dépendantes de leurs maris, elles n'étaient sujettes à

aucun impôt » (Malira et al., *op. cit.*). Singulièrement, pour les femmes au Kasai en général et à Mbujimayi en particulier, « elles sont soumises aux hommes de multiples manières et tout au long de leur existence.

En effet, en naissant elles sont revêtues essentiellement d'une valeur d'échange concrétisée plus tard par la dot ; en grandissant elles fournissent très tôt une valeur d'usage pour un travail domestique subalterne effectué dans l'obéissance totale à la mère ou à la tante. En mariant elle réalise de valeur d'échange initiale et sous la dépendance du mari et de la famille sans cependant s'y intégrer tout à fait. On attend d'elle des prestations économiques (production) astreignantes pour la survie du groupe mais avant tout il faut qu'elle soit féconde (reproductive) pour l'accroissement du clan » (Marie Bapu Bidibundu, 2000 : 13).

Que dire alors de nos jours de la considération de la femme ? Tout à fait, l'analyse de la société moderne ci-dessous donne les éléments de réponses à ce sujet.

1.6. La femme dans la société moderne

Dans la société moderne, la femme évolue dans les entreprises publiques, industrielles, minières, privées, commerciales, etc. Dans cette société ouverte au monde, elle a l'accès aux responsabilités professionnelles, sociales et politiques. Autrement dit, dans les activités politiques et sociales, elle participe à côté de l'homme. C'est ainsi qu'elle se sent à l'aise à côté de l'homme. « L'histoire de l'art, autant que la politique, a réservé les lettres de noblesse à la femme. Ainsi, dans beaucoup de cas, les femmes sont des politiciens plus avisés que leurs maris et, dans les questions importantes, on suit souvent leurs avis. Les hommes les consultent pour les questions d'intérêt public. Elles sont présentes avec les hommes aux fêtes publiques » (Ida Magli et

Ginevra Conti Ordoriso, 1987). Ce sont elles qui fondent la société.

1.7. Brève présentation de la ville de Mbujimayi

Quatre sous points parmi tant d'autres sont retenus à ce sujet : la situation géographique, démographique, administrative et financière.

1.7.1. De la situation géographique

La position géographique du Kasai Oriental au centre du pays ainsi que son enclavement confèrent à l'économie provinciale le caractère tributaire d'autres provinces, en l'occurrence le Grand Katanga, le Kasai Central, le Sankuru, la Lomami et celles de l'Est. En effet, n'ayant aucune frontière avec les pays voisins du Congo, la province du Kasai Oriental est tenue à transiter par d'autres provinces sœurs quant aux importations ou d'opérer sur leurs espaces lorsqu'il s'agit des approvisionnement locaux.¹⁶

La ville de Mbujimayi est circonscrite entre 23°27' et 23°40' de longitude Est, et 6°5' et 6°10' latitude Sud. Elle a une superficie est de 64 km². Le sol de la ville est constitué de 85 % de sable et à 15 % d'argile. Avec sa forme quadrilatère, Mbujimayi occupe le plateau du Kasai variant de 500 à 1000 m d'altitude légèrement vallonné avec une inclinaison Ouest-Est. La ville s'étend sur une superficie de 166 km. Elle couvre un espace qui s'étend sur 16 km de l'Ouest à l'Est et 9 km du sud au Nord (Kayembe, Mpingiyabo, C. , 2017 : 40).

1.7.2. De la situation démographique

Les habitants de la ville de Mbujimayi sont appelés Mbujimayiens et Mbujimayiennes (<https://fr.wikipedia.org>). D'après la Mairie, l'effectif de la population de Mbujimayi est à 3.404. 488 habitants. Mbujimayi est l'une des villes de

la RDC ayant connu une croissance démographique spectaculaire dans son évolution historique. Sa population estimée à 6000 travailleurs en 1947, a connu une explosion démographique en passant à 32.097 habitants en 1958, à 33.000 habitants en 1960, elle est passée successivement à 256.147 en 1970, à 451.528 en 1984 et à 503.287 habitants, au dernier recensement de 1984, à 2. 2001 et à 2.862.386 en 523.408 habitants en 2004 (Archives du Service de la population de la Mairie de Mbujimayi, 2004, cités par Tshienke Kanyonga D., Thèse de Doctorat : 147).

Mbujimayi connaît d'importants afflux migratoires au cours de son histoire qui contribuèrent à l'augmentation rapide de sa population. La première vague migratoire est celle des Luba venus de Luluabourg (Kananga) en 1960, lors d'un conflit les opposant aux populations Luluwa. La deuxième vague est celle des Kasaiens habitant au Katanga et refoulés en 1990 (<https://fr.wikipedia.org>).

1.7.3. De la situation administrative

Mbujimayi est d'abord le nom d'une rivière qui la traverse et arrose les provinces Kasai Oriental et Lomami. Mbujimayi est aussi une ville, chef-lieu de la province de Kasai Oriental. Elle est dirigée par un Gouverneur de province. On trouve aussi le Maire qui œuvre pour le développement de la ville. Il a aussi pour rôle d'assurer la sécurité de la population et ses biens. Cette ville qui s'est développée anarchiquement est dépendante du diamant et compte cinq communes (Bipemba, Dibindi, Diulu, Kanshi et Muya). Elle compte aussi plusieurs marchés : Bakwadianga, Bobila, Dibumba, Kalala wa Nkata, SIMIS, Tukunyema, etc. Ses habitants manquent une culture fiscale. Dans cette ville, le taux de chômage est à 70 %.

1.7.4. De la situation financière

En dépit des institutions financières telles que la Banque de Kinshasa, l'ex- Union Zaïroise de banque, la COOPEC qui ont fermé où procéder à la liquidation à Mbujimayi, nous apercevons aujourd'hui une gamme d'institutions où les hommes et les femmes vont prendre de crédits. Nous citons à titre d'exemple : Afriland, Caisse Générale d'Épargne du Congo (CADECO), Equity BCDC, FINCA, RAW Bank, TMB, etc.

Pour le transfert de fonds, on trouve dans cette ville minière des messageries financières telles que l'Agence Colombe, Soficom, Solidaire... C'est grâce à elles que les habitants de Mbujimayi font les retraits ou les envois de fonds.

En somme à l'instar des autres villes de la RDC, celle de Mbujimayi fait face à une multitude de problèmes : assainissement, érosions, manque d'eau potable et électricité, etc. Par ailleurs, on peut constater la construction d'une université moderne ; l'Université Officielle de Mbujimayi (UOM), l'asphaltage de quelques routes ainsi que la construction de l'Aéroport International de Bipemba.

2. La collecte des données

Pour mener à bien cette étude, nous avons commencé par nous imprégner des réalités du terrain ciblé en circulant à travers la ville de Mbujimayi pour avoir une idée sur ce que font les femmes. Notre première descente sur terrain n'a pas été facile, nous donnions probablement l'impression de nous promener, de regarder partout et poser quelques questions comme une espionne.

A l'aide d'une équipe de six jeunes de notre Eglise, du 10 au 16 mars 2025, nous avons poursuivi notre recherche en menant une enquête dans la ville précitée. Cette enquête a été conduite en Tshiluba et en français, c'est-à-dire en

fonction de la langue la plus accessible à nos enquêtées. Mais, il nous a été difficile de trouver des statistiques de chômage concernant spécifiquement la main-d'œuvre féminine ainsi que les chiffres d'origine syndicale issus des associations féminines.

Compte tenu de cette réalité, nous nous sommes limités à un échantillon de 111 enquêtées que nous avons soumis notre questionnaire de 20 questions listées en appendice. Les critères d'inclusion étaient qu'il fallait être une femme propriétaire ou vendeuse d'une boutique ou encore d'un stand à Mbujimayi. Les enquêtées étaient spécialement les dames tirées au hasard et qui ont accepté de nous fournir les données. Pour matérialiser cette recherche, 40 femmes ont été enquêtées dans la commune de Dibindi, 34 dans la commune de Muya, 22 dans la commune de Diulu, 6 dans la commune de Kanshi et 2 enquêtées dans la commune de Bipemba. Les pourcentages sont respectivement 36 %, 31 %, 19,8 % ; 5,4 % et 1,8 %.

3. Résultats de l'étude

3.1. Age de l'entrepreneur

Tableau n°1 : Répartition des enquêtées selon l'âge

Tranche d'âge (ans)	Nombre	%
Moins de 20 ans	25	22,5
20 - 29	36	32,4
30 - 39	30	27
40 – 49 ans et plus	20	18
Total	111	100

Source : Notre enquête de terrain.

L'analyse des déclarations relatives à l'âge de naissance montre que 25 femmes enquêtées sur les 111 ont l'âge de moins de 20 ans, soit 22,5 %, 36 enquêtées, soit 32,4 % sont âgées de 20 à 29 ans, 30 sujets, soit 27 % ont

l'âge de 30 à 39 ans. Ensuite, 20 enquêtées, soit 18 % sont de la tranche d'âges de 40 à 49 ans et plus.

3.2. L'état matrimonial

L'explication des variations des statuts matrimoniaux nous fournit le regroupement des informations du tableau ci-dessous.

Tableau n°2 : Statut matrimonial

Etat matrimonial	Nombre	%
Mariées	67	60
Célibataires	30	27
Divorcées	10	9
Veuves	9	8
Ne se sont pas prononcés	4	3,6
Total	111	100

Source : Notre enquête de terrain.

Parmi ces femmes qui exercent les activités du secteur informel, l'on a enquêté 67 mariées, soit 60 %, 30 célibataires, soit 27 %, 10 divorcées, soit 9 % et 9 veuves, soit 8 %. Ensuite, 4 sujets enquêtés, soit 3,6 % ne se sont pas prononcés.

3.3. Le niveau d'étude

Tableau n°3 : Répartition des niveaux d'instruction

Niveau d'instruction	Nombre	%
Primaire	13	11,7
Secondaire	72	64,8
Supérieur et universitaire	20	18
Sans niveau	6	5
Total	111	100

Source : Notre enquête de terrain.

Il ressort de ce tableau qu'en rapport à leur niveau d'instruction, les résultats de l'enquête montrent que 13 dames, soit 11,7 % ont un niveau primaire, 72 femmes, soit 64,8 % ont un niveau secondaire, 20 sujets, soit 18 % ont un niveau supérieur et Universitaire et 6 sujets du total, soit 5 % n'ont pas de niveau.

3.4. Temps au travail

Tableau n°4 : Répartition du temps

Temps mis au travail	Nombre	%
Moins de 6 mois	1	1
6 à 12 mois	24	21,6
Plus d'un an	79	71
Ne se sont pas prononcés	7	6,3
Total	111	100

Source : Notre enquête de terrain.

Les données du tableau 4 stipulent qu'une personne enquêtée, soit 1 % a passé moins de 6 mois dans l'activité entrepreneuriale, 24 dames, soit 21,6 % ont une durée de 6 à 12 mois, 79 femmes, soit 71 % ont une durée de plus d'un an et 7 sujets enquêtés, soit 6,3 % ne savent pas leur durée dans ladite activité. En outre, lorsqu'on interroge les vendeuses sur l'organisation du travail en terme d'heures, 4 % des enquêtées affirment qu'elles travaillent à temps partiel (13 h 00 à 17 h 00) contre 92 % qui confirment qu'elles vendent leurs marchandises à temps plein, c'est-à-dire elles mettent plus d'heures au travail.

3.5. Statuts d'occupation

Tableau n°5 : Statuts

Statut dans le commerce	Nombre	%
Vendeuses (non propriétaire)	75	67,5
Propriétaire	35	31,5
Ne s'est pas prononcée	1	1
Total	111	100

Source : Notre enquête de terrain.

D'après l'occupation professionnelle, 75 femmes, soit 67,5 % sont des vendeuses non propriétaires contre 35 dames, soit 31,5 % qui ont un statut de propriétaire dans le commerce, tandis qu'une personne, soit 1 % ne s'est pas prononcée.

3.6. Femmes aux foyers

A la question de savoir « si les femmes doivent rester à la maison, 91 sujets enquêtés, soit 81,9 % ont dit « non ». Un groupe minoritaire composé des 14 dames, soit 12,6 % a répondu favorablement. Nous remarquons qu'il y a seulement 6 enquêtées, soit 5,4 % qui ne se sont pas prononcées.

3.7. Femmes dans les associations

Les résultats de l'enquête révèlent que 82 femmes, soit 73,8 % évoluent dans les associations contre 28 enquêtées, soit 25 % qui ont dit « non ». Ensuite une personne, soit 1 % ne s'est pas prononcée.

3.8. Femmes au marché

Une chose est certaine, au marché les femmes vendent plusieurs produits. Ces dernières années, elles sont encore nombreuses qui font le commerce.

Tableau n°6: Types des produits en vente par secteur d'activités

Produits	Nombre	%
Aliments préparés	24	21,6
Friperies	22	19,8
Produits manufacturés	20	18
Légumes	20	18
Fruits	11	9,9
Poissons	11	9,9
Autres produits	3	2
Total	111	100

Source : Notre enquête de terrain.

Il ressort de ce tableau qu'aux marchés, 24 enquêtées, soit 21,6 % vendent les aliments préparés dans les restaurants, 22 dames, soit 19,8 % évoluent dans les friperies, 20 femmes, soit 18 % vendent les produits manufacturés, 20 autres femmes, soit 18 % vendent les légumes, 11 sujets, soit 9,9 % vendent les fruits ainsi que 11 femmes, soit 9,9 % vendent les poissons. Dans l'ensemble, 3 femmes, soit 2 % n'ont pas révélé leurs secteurs d'activités.

Tableau n°7 : Le financement

Source de financement	Nombre	%
Aide familiale	53	47,7
Fond propre	37	33,3
Un parent	11	9,9
Un emprunt	10	9
Total	111	100

Source : Notre enquête de terrain.

D'après les renseignements obtenus des enquêtées, 53 femmes, soit 47,7 % ont été financé par leurs familles, 37

femmes, soit 33,3 % par leur fonds propre, 11 sujets, soit 9,9 % par l'aide d'un parent. Enfin, 10 dames, soit 9 % ont eu le moyen financier grâce à l'emprunt.

3.9. Les chiffres d'affaires

Il est nécessaire d'avoir une idée claire du chiffre d'affaires mensuel réalisé par les enquêtées. Le tableau ci-dessous nous présente les résultats.

Tableau n°8 : Répartition des revenus

Montants en FC ⁴⁴	Nombre	%
1 000 à 5 000	5	4,5
5 001 à 10 000	14	12,6
10 001 à 50 000	28	25,2
Plus de 50 000	62	55,8
Total	111	100

Source : Notre enquête sur terrain

La lecture de ce tableau fait voir que 5 femmes, soit 4,5 % ont un revenu de 1000 à 5000 FC, 14 sujets, soit 12,6 % ont celui de 5001 à 10000 FC, 28 dames, soit 25,2 % gagnent 10001 à 50.000 FC et 62 enquêtées, soit 55, 8 % ont plus de 50.000 FC de revenus. De même, sur les 111 enquêtées, 84 femmes, soit 78 % ne tiennent pas les

⁴⁴ FC = franc congolais

3.10. Les motivations

Examinons à présent, les mobiles qui poussent les dames de Mbujimayi à entreprendre.

Tableau n°9 : Les motivations d'entreprendre

Motivations	Nombre	%
Autonomie de la femme	36	32,4
Besoins des ménages	29	26,1
Chômage	12	10,8
Pauvreté	10	9
Ne se sont pas prononcées	24	21,6
Total	111	100

Source : Notre enquête sur terrain

Partant de toutes les données de ce tableau, 36 femmes, soit 32,4 % évoluent dans l'entrepreneuriat pour leur autonomisation, 29 sujets, soit 26,1 % déclarent que, c'est pour subvenir aux besoins des ménages. Ensuite, pour 12 enquêtées, soit 10,8 % disent qu'elles sont dans cette activité pour éviter le chômage. Puis 10 dames, soit 9 % le font pour réduire la pauvreté. Enfin 24 femmes, soit 21,6 % ne se sont pas prononcées.

3.11. La rentabilité de l'activité

Cette expression est utilisée de manière claire pour justifier si le profit de l'activité entrepreneuriale est significatif. En effet, il ressort que sur les 111 enquêtées, 92 femmes, soit 82,8 % trouvent que leurs activités entrepreneuriales sont rentables dans la mesure où elles couvrent leurs charges (familiales, fiscales et autres). Elles en tirent un gain tandis que 14 sujets, soit 12,6 % estiment que leurs activités ne sont pas rentables. L'on dénombre 5 sujets, soit 4,5 % qui ne se sont pas prononcés.

3.12. Les difficultés rencontrées

Dans tous les domaines de la vie, l'entrepreneuriat féminin ne fait pas d'exception. Les écueils sont toujours là. Comme on peut le constater, cette situation a impacté les attitudes favorables à l'égard du travail. Les femmes qui évoluent dans cette activité éprouvent d'énormes difficultés.

Tableau n°10 : Les difficultés dans l'entrepreneuriat

Difficultés rencontrées	Nombre	%
Le manque des clients	43	38,7
Les intempéries	39	35,1
La multiplicité des taxes	21	18,9
Le vol au marché où à domicile	8	7,2
Total	111	100

Source : Notre enquête sur terrain

Les données relatives aux difficultés des femmes dans l'entrepreneuriat sont non exhaustives. En effet, les résultats démontrent que 43 femmes, soit 38,7 % manquent des clients, 39 sujets, soit 35,1 % évoquent les intempéries comme une des difficultés rencontrées, 21 femmes, soit 18,9 % déclarent qu'elles font face à la multiplication des taxes et 8 sujets, soit 7,2 % parlent du vol au marché où à la maison.

A la question relative aux perspectives d'avenir, 12 femmes, soit 10,8 % ont déclaré qu'il faut développer les activités entrepreneuriales, 43 sujets, soit 38,7 % disent qu'il faut ouvrir des boutiques personnelles, c'est-à-dire être propriétaire et non un vendeur, 22 enquêtées, soit 19,8 % souhaitent l'augmentation de leurs capitaux pour faire progresser leurs affaires. Pour 5 dames, soit 4,5 % il faut formaliser les affaires, 13 sujets enquêtés, soit 11,7 % disent qu'il faut stabiliser les affaires pour élever le niveau de vie. Ensuite, 8

sujets, soit 7,2 % du total veulent un emploi stable afin de payer leurs propres terrains. Pour ce faire, 7 dames, soit 6,3 % scandent que, c'est pour subvenir aux besoins et se prendre en charge. Enfin, 2 personnes, soit 1,8 % souhaitent que les clients ne soient pas toujours exigeants.

4. Discussion des résultats

En interrogeant l'histoire, on s'aperçoit que dans le secteur informel, il y a des entreprises de toutes tailles qui existaient à Mbujimayi en son temps et qui n'existent plus de nos jours (B. Kasonga Kabeya, 2019). Bien qu'il y en a d'autres qui naissent, les résultats de notre enquête, montrent qu'une minorité des femmes ont deux points de vente.

La taille de chaque entreprise dirigée par une femme dépend des débouchés qu'elle offre et de la capacité à l'embrasser. L'étude de Roland Marx (1977 :114) titrée « le travail féminin » démontre que pendant longtemps, celle-ci a été limitée par des véritables discriminations éducatives (Monica Charlot, 1977). A ce jour, dans la province du Kasai Oriental en général, beaucoup d'entre elles sont plus opérationnelles sur les marchés de la ville de Mbujimayi et ses environs. Pourquoi ? Peut-être à cause de la paralysie des activités minières de Bakwanga (MIBA), de la SACIM ainsi que de chômage en particulier. Il ne fait pas de doute que la guerre de libération et les atrocités de tout genre ont affecté les activités de la MIBA, poumon économique du Kasai qui a été constamment pillée et tombées victimes de mal gouvernance (Raymond-Floribert Tshimanga Mulangala, 2021 : 67).

Notre enquête a révélé que 55,8 % des enquêtées ont un revenu de plus de 50000 FC et 19,8 % vendent les friperies. Pourquoi ? Il s'ensuit que la vente des friperies est une activité féminine par excellence. A ce sujet, Rita Cordonnier (1982 : 9) constate que la position des vendeuses des fripe-

ries est étroitement liée à la rareté de tissu et à la qualité du produit qu'elles vendent.

A propos de la source d'argent pour financer les activités entrepreneuriales, 33,3 % des enquêtées déclarent qu'elles ont recouru à leurs propres fonds. C'est ce qui contredit B. Kasonga Kabeya (2019) lorsqu'il affirme que certains opérateurs économiques ont réussi en recourant aux pratiques fétichistes. Nous comprenons que si 82,8 % des femmes trouvent leurs activités entrepreneuriales rentables, nous estimons que, c'est parce qu'elles ont arrêté leurs études au secondaire. L'on peut aussi insinuer que l'instruction offre aux filles de meilleures possibilités d'améliorer leur statut et d'acquérir une certaine indépendance financière.

S'agissant des autres difficultés dans l'entrepreneuriat féminin à Mbujimayi, 38,7 % des enquêtées scandent que le manque de clients figure parmi les obstacles. En tout cas, cette situation décourage certaines et donne le dégoût de continuer (Gilbert Mwaha Ndjondo, 2025 : 99). Ce qui rejoint la théorie de Mandjwandju Mabele (2025 : 82) selon laquelle « le vol peut s'opérer partout, à domicile, à l'école, au marché où lors d'un voyage, à l'embarquement tout comme au débarquement. Le vol s'opère soit la nuit, soit pendant la journée. Il est un fait de société ». Certaines personnes le trouve normal et d'autres anormal. Comme on peut le constater, les commerçants dans l'ensemble ne vendent pas convenablement, leurs marchandises. Celles-ci traînent généralement dans les dépôts faute des clients. C'est pourquoi, pour maximiser le profit, 92 % des enquêtées déclarent qu'elles mettent plus d'heures au travail. Comme le dit Marcel Proust, elles sont « à la recherche du temps perdu ».

L'autre aspect du problème concerne les 18 % des sujets qui insistent que la femme doit rester au foyer pour cuisiner, éduquer ses enfants, surtout ses filles, les initier très

tôt aux occupations qui seront siennes lorsqu'elle sera adulte. Cette situation a été maintes fois évoquée par les parents qui manquent les ressources financières. Nous estimons pour notre part que ce taux contredit le nombre croissant des femmes qui remplissent constamment les différents marchés à Mbujimayi. Car la crise économique pousse certaines d'entre elles dans les activités du secteur informel.

Cette situation doit interpeller les femmes qui sont dans l'entrepreneuriat. Dans ce contexte, nous estimons qu'elles doivent prendre toutes les dispositions pour la sécurisation de leurs marchandises. En outre, lorsqu'elles sont occupées ou absentes, qu'elles ne puissent pas laisser les enfants qui ne savent pas compter pour vendre ou pour surveiller la marchandise.

Conclusion

Notre étude traitant de l'entrepreneuriat féminin dans la ville de Mbujimayi : touche à sa fin. Elle avait pour objectif de comprendre et de donner une réponse à la question principale : la femme doit-elle toujours rester au foyer ?

Rappelons une dernière fois que, la majorité des enquêtées (81,9 %) a déclaré que les femmes de Mbujimayi ne doivent pas être enfermées dans les foyers. C'est pour cela qu'elles évoluent dans l'entrepreneuriat. Pour ce faire, l'Etat congolais doit non seulement les soutenir, mais aussi réduire les taxes et créer les emplois pour que celles qui sont des vendeuses soient bien rémunérées. Même si le commerce donne du travail aux autres, il donne à ces femmes quelques moyens de se prendre en charge et de rester autonome. Mais son commerce ne manque pas d'embuches, l'explication de ces difficultés trouve sa source sur les facteurs géographiques (35,1%), économiques (18,9 %) et sociaux (38,7 %). Ces dernières s'érigent comme obstacle à son activité entrepreneuriale. Pour que les femmes puissent

vaincre les contradictions de l'évolution dans l'entrepreneuriat féminin, nous proposons :

A l'Etat congolais :

- ✓ De créer, des banques de crédits.
- ✓ De maîtriser la fraude orchestrée dans la perception des taxes.
- ✓ De renforcer les mesures sur le commerce de détail en RDC. Il doit interdire les étrangers de vendre leurs marchandises en détail. Ce qui encouragera les entrepreneurs locaux.

Aux commerçantes de Mbuji-Mayi :

- ✓ De préparer des dauphins pour la continuité de leurs entreprises.
- ✓ D'éviter le commerce ambulancier qui facilite la fraude fiscale.
- ✓ De bien assurer la surveillance des marchandises pour qu'elles ne soient pas volées par les malfrats.

Références bibliographiques

- Bapu Bidibundu M., (2000). *Les violences faites à la femme dans la culture Kasaienne : Mythes ou Réalités ?* Tome 1. Kinshasa, éditions PROFER.
- Beaujeu - Garnier J. et Delobez A. (1977). *Géographie du commerce*. Paris, éditions Maspero.
- Charlot M., (1977). *Les femmes dans la société britannique*. Paris, Armand Colin.
- Ida Magli, G. Conti Ordoriso, (1983). *Matriarcat et / ou pouvoir des femmes*. Paris, éditions des femmes.

- INS, (1984). *Recensement scientifique de la population. Totaux définitifs*. Kinshasa.
- Kalala Kabuya, Fr. (2006). « Entrepreneuriat féminin et micro-finance en RDC. Etat de lieux ». In *Congo-Afrique*, n°408, Octobre.
- Kasonga Kabeya B., (2019). « *L'entrepreneuriat à Mbujimayi : mythe ou réalité ?* ». In *MADOSE*, n° 058, Mai / Juin.
- Kayembe Mpingiyabo C., (2017). Etude géographique de la distribution des infrastructures scolaires à Mbujimayi. Thèse de doctorat en Sciences géographiques. UNIKIN, Kinshasa.
- Kazadi Matanda A. et al., (2023). « Défis de la croissance inclusive en République Démocratique du Congo : une analyse par le modèle Var cointégration ». In *Cahiers de l'IREA*, n° 50.
- Kutu Mondonga C., (2024). *L'entrepreneuriat en RD Congo : enjeux et perspectives*. Les Editions Net, page consultée le 28/03/2025.
- Lumbala Leu, R., (2015). « De l'action entrepreneuriale de micro entreprise à Mwene – Ditu ». In *MADOSE*, n° 33. Novembre / décembre.
- Malira et al. (1985). « La femme Zaïroise hier et aujourd'hui ». In *Actes du colloque L'apport de la femme dans le processus de développement National*, du 24 au 26 juillet 1984. Tome 1.
- Mandjwandju Mabele, O., (2025). *Ephémérides d'un centre culturel en RD Congo*. Mwene-Ditu, éditions Madose.
- *Mbujimayi*, <https://fr.wikipedia.org › wiki> , page consultée le 28/03/2025.
- Mwaha Ndjondo G., (2025). « Impact de l'entrepreneuriat des jeunes dans le déve-

- loppement socio-économique à Ilebo ». In *MADOSE*. n° 098. Mai / Juin.
- Mweza Balangaliza, (1985). « L'éducation des femmes au Zaïre et leur accès à l'emploi ». In *Actes du colloque L'apport de la femme dans le processus de développement National*, du 24 au 26 juillet 1984, Tome 1.
 - Rita Cordonnier, (1982). *Femmes Africaines et commerce. Les revendeuses de tissu de la ville de Lomé (Togo)*. Paris, Orstom.
 - Robbins, S. et Decenzo, D., (2006). *Management. L'essentiel des concepts et des pratiques*. Paris, Nouveaux Horizons, 4^{ème} éd.
 - Tshimanga Mulangala R.F., (2019). *Les récentes mutations structurelles et spatiales des activités commerciales en milieu rural diamantifère. Cas de Boya, au Kasai-Oriental. Contribution à la géographie du commerce en RDC*. Belgique, éditions Pistes Africaines.
 - Tshimanga Mulangala R.F., (2021). *Les effets pervers de la mono ressource économique du diamant de Mbujimayi au Kasai-Oriental. De la gouvernance criminalistique à la débâcle de la MIBA (De 2004 à 2019)*. Belgique, éditions Pistes Africaines.

APPENDICE

QUESTIONNAIRE D'ENQUETE

Madame, nous sollicitons votre collaboration pour une recherche scientifique soit en cochant une seule case par question, soit en donnant une réponse pour chaque question posée. N'écrivez pas votre nom. Les données contenues dans ce document sont confidentielles et ne pourront être utilisées à des fins de poursuite judiciaires ni de contrôle fiscal.

1. Veuillez fournir les renseignements suivants : votre âge, Etat civil, commune de résidence, votre niveau d'étude
2. Depuis combien de temps êtes-vous dans cette activité ?
R/ moins de 6 mois 6 à 12 mois plus d'un je ne sais pas
3. Etes-vous regroupé au sein d'une association ? R/
Oui Non
4. Est-ce la femme doit toujours rester au foyer ? R/
Oui Non je ne sais pas
5. Si non, que vendez alors-vous au marché ou dans la rue ?
R/ la friperie les produits manufacturés des légumes
 des fruits des poissons des aliments préparés
 Autre produit
6. Quelle est votre position dans cette activité ? R/ Propriétaire Vendeuse (non propriétaire)
7. Quelle est votre source de financement ?
R/ mari emprunt une sœur (un frère) un parent
 autonome (moi-même)
8. Est-ce que pour votre commerce, vous voyagez régulièrement pour plus de deux jours hors de la maison ? R/
Oui Non Sans objet
9. Quelle est la cause principale qui vous pousse à entreprendre votre activité

10. Tenez-vous les documents comptables ? R/ Oui Non
11. Comment vous vous approvisionnez ?
12. Dans quelle fourchette se situe votre revenu ? R/ de 1000 à 5000 FC
 de 5001 à 10 000 FC de 10 001 à 50 000 FC plus de 50 000 FC
13. Ce travail contribue-t-il à élever le niveau de vie de votre ménage (famille) ?
14. Quelles sont vos difficultés dans cette activité ? R/ le manque des clients
 la multiplicité des taxes les intempéries vol
15. Estimez-vous que votre activité est rentable ? R/ Oui Non
16. Avez-vous d'autres points de vente ? R/ Oui Non
17. Si oui, combien ? R/ Un deux
18. Comment appréciez-vous la qualité de relation avec vos clients ?
19. Quels sont vos perspectives d'avenir ?
20. Que proposez-vous à l'Etat congolais ?

Merci

SCOLARISATION ET PRISE EN CHARGE PSYCHOLOGIQUE DES ENFANTS VIVANT AVEC HANDICAP MOTEUR DANS LES ÉCOLES ORDINAIRES DE LA SOUS-DIVISION KANANGA I

Par

BULAMBA YOMBO André*

Résumé

La scolarisation de l'enfant porteur d'un handicap dans la structure de l'enseignement ordinaire est particulièrement complexe. Elle l'est encore plus dans les pays africains du fait que les conditions économiques, politiques, sociales et culturelles de la scolarisation de ces enfants en situation de handicap pose également des problèmes en termes d'égalité de chance, du respect des droits des enfants, de l'amélioration de leur condition de vie et de leur intégration socio-professionnelle. Notre vision est d'identifier les difficultés auxquelles ces enfants et leurs enseignants sont confrontés dans le processus enseignement-apprentissage ; de vérifier si les deux catégories de handicap moteur sont présentes chez les enfants qui sont scolarisés dans les écoles ordinaires ciblées ; de détecter si les enfants vivant avec handicap moteur sont pris en charge quant à leur orientation et enfin, de proposer différentes stratégies pour l'intégration psychosociale des enfants vivant avec handicap moteur dans les écoles ordinaires. Après enquête, nous avons découvert que ces enfants éprouvent des difficultés, les deux catégories de handicap sont présentes, ils ne sont pas pris en charge quant à leur orientation. Ce constat indique que l'intégration des élèves vivant avec handicap moteur requiert des actions concertées sur le plan matériel, pédagogique et psychologique.

* Apprenant de DEA en Psychologie Scolaire à l'Université Pédagogique de Kananga / RD Congo, province du Kasaï Central

Une politique inclusive efficace doit combiner des aménagements physiques adaptés, un accompagnement éducatif différencié et une sensibilisation constante à la tolérance scolaire.

Mots-clés : *Scolarisation, Handicap moteur, Ecole ordinaire.*

Abstract

The schooling of children with disabilities within the structure of mainstream education is particularly complex. This is even more so in African countries, given that the economic, political, social, and cultural conditions surrounding the education of these children with disabilities also raise issues of equal opportunity, respect for children's rights, improvement of their living conditions, and their socio-professional integration. Our objective was to identify the difficulties faced by these children and their teachers in the teaching-learning process; to verify whether both categories of motor disabilities are present among children enrolled in mainstream schools; to determine whether children with motor disabilities receive appropriate guidance; and finally, to propose various strategies for the psychosocial integration of children with motor disabilities in regular schools. After conducting the study, we found that these children experience difficulties, both categories of disabilities are present, and they are not adequately supported in terms of guidance. This finding indicates that the integration of students living with motor disabilities requires concerted actions at the material, pedagogical, and psychological levels. An effective inclusive education policy must combine appropriate physical accommodations, differentiated educational support, and continuous awareness-raising for school tolerance.

Keywords: *Schooling, Motor disability, Mainstream school.*

1. Introduction

L'enseignement est un processus institutionnalisé de formation et de transmission des connaissances qui développe des aptitudes, des habitudes et des attitudes. Il se réalise au sein d'une institution, l'école, qui se caractérise par plusieurs traits : hiérarchie des cycles de formation, séparation vis-à-vis de la production, corps spécialisé d'enseignants rémunérés, sanction des acquisitions des savoirs par des promotions et par des diplômes. Cette institution fait en amont l'objet de choix et de décisions de la part des individus ou des ménages. Elle conduit en aval à insérer les élèves sur un marché du travail. Concernant des individus hétérogènes, ce processus de formation se réalise dans des institutions différenciées, se déroule dans un temps long et se fait en univers risqué ou incertain. Cette définition d'une institution "universelle" permet la mesure, la comparaison dans le temps et l'espace des systèmes scolaires et de ses produits. Le handicap est un phénomène complexe qui résulte de l'interaction entre les caractéristiques corporelles d'une personne et les caractéristiques de la société où elle vit. Les personnes vivant avec un handicap rencontrent beaucoup de problèmes ou d'obstacles pour accéder à des services que les autres considèrent comme des acquis dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'emploi, des transports, de la communication et autres. La scolarisation des enfants vivant avec handicap est un phénomène qui fait couler beaucoup d'encre actuellement au monde auprès de chercheurs. Cette catégorie d'enfants éprouve autant de difficultés pendant leur cursus scolaire en milieu ordinaire et ne bénéficie pas suffisamment de soutien de quiconque pour leur permettre d'étudier équitablement.

En RDC, l'enfant présentant une déficience est communément décrit comme l'enfant de la malédiction, l'enfant de la honte, du péché. Personne n'en veut (Masiala, M., 2018, p.154), il est appelé « *Mutu wa fasi ingine* » qui signi-

fié un « extraordinaire », il doit retourner là où il est venu, il n'est pas de chez nous. Son sort ne peut être que l'assistance ou l'abandon. Les enfants en situation de handicap moteur préfèrent être scolarisés en milieu ordinaire qu'en milieu spécialisé, notamment en raison du lien social qu'ils y créent. En effet, ces enfants disent qu'il leur est important de nouer des relations amicales avec leurs camarades normaux. Les enseignants mettent en place des aménagements pédagogiques et/ou didactiques grâce aux expériences de scolarisation des élèves vivant avec handicap et réduisent leurs difficultés éventuelles afin de permettre à tous les élèves d'accéder aux savoirs (Feuilladié, S. et al., 2009, pp.39-52). Bien que la présence de ces élèves dans les établissements ordinaires soit remarquée, elle reste insuffisante.

La prise en charge psychologique des enfants vivant avec handicap moteur est essentielle pour leur développement global et leur bien-être. Cette prise en charge doit être multidisciplinaire et adaptée aux besoins spécifiques de chaque enfant (Rauch de Trautenberg, N., 1952).

A Kisangani, les débilés mentaux présentent un lot de problèmes à la maison, du début jusqu'à la fin de leur scolarité. Certains parents n'accordent aucune importance à la scolarisation de cette catégorie d'enfants. L'achat de l'uniforme par exemple, le versement de différents frais d'études et même les réunions proposées trimestriellement par la direction scolaire ne constituent pas une priorité pour eux (Bolenga, C. et al., 2021, pp. 154-166).

S'il est vrai que l'importance de l'école pour les enfants n'est plus à démontrer dans le monde d'aujourd'hui, il n'en demeure pas moins vrai qu'en RDC comme dans la plupart des pays Africains, certains enfants, notamment les enfants déficients à besoins particuliers n'en bénéficient pas pleine-

ment au même titre que les autres enfants dits « normaux » (UNESCO, 2013).

D'autres études pointent une évolution des pratiques, en dépit de l'absence de la formation. On a à faire aux élèves en situation de handicap dans les classes ordinaires, les enseignants remettent en questions leurs routines pédagogiques et modifient leur manière de faire les cours (Feuilladiéu et Dunand, 2016, p. 117). Comme il est difficile de mener une étude dans tous les aspects du problème à la fois, il est important pour nous de souligner que notre recherche concerne les enfants en situation de handicap physique ou moteur qui sont scolarisés dans les écoles ordinaires.

Le choix de ce sujet est le résultat d'une longue observation de la scolarisation des enfants en situation de handicap moteur. En effet, nous sommes partis du constat selon lequel, il y a des enfants vivant avec handicap moteur qui sont scolarisés dans les écoles ordinaires de la Sous-division Kananga I avec difficulté. Au point de vue social, les enfants vivant avec handicap moteur sont discriminés, insultés et au point de vue pédagogique, les enseignants ont du mal à les adapter à leurs méthodes d'enseignement. Ces enfants ne sont pas pris en charge quant à leur orientation.

La préoccupation majeure de cette étude est celle de savoir comment est-ce que les enfants vivant avec handicap moteur peuvent être pris en charge psychologiquement pour favoriser leur adaptation dans les écoles ordinaires de la Sous-division Kananga I ?

Cette préoccupation entraîne les questions de recherche suivantes : quelles sont les difficultés que ces enfants rencontrent dans leur scolarité tant au point de vue social que pédagogique ? Quelles sont les catégories de ce handicap qui sont scolarisées dans ces écoles ? Est-ce que ces élèves sont pris en charge quant à leur orientation ?

Nos hypothèses sont formulées de la manière ci-après : pour que les enfants vivant avec handicap moteur soient pris en charge psychologiquement afin de favoriser leur adaptation dans les écoles ordinaires de la Sous-division Kananga I, il serait mieux d'améliorer les conditions d'apprentissage ; au point de vue social, les enfants vivant avec handicap moteur seraient discriminés, insultés et au point de vue pédagogique, les enseignants auraient des difficultés à les adapter à leurs méthodes d'enseignement ; il y aurait les enfants vivant avec handicap moteur de deux catégories : les membres supérieurs et inférieurs et les élèves vivant avec handicap moteur ne seraient pas pris en charge quant à leur orientation parce que les conditions d'infrastructures ne sont pas adaptées à leurs besoins particuliers et ne bénéficient d'aucun soutien.

Cette étude va de de 2022 à 2024, L'objectif général de cette étude est de faire en sorte que les enfants vivant avec handicap moteur soient pris en charge psychologiquement pour favoriser leur adaptation dans les écoles ordinaires de la Sous-division Kananga I. Avec comme objectifs spécifiques : d'identifier les difficultés auxquelles ces enfants et leurs enseignants sont confrontés dans le processus enseignement-apprentissage ; de vérifier si les deux catégories de handicap moteur sont présentes chez les enfants qui sont scolarisés dans les écoles ordinaires ciblées ; de détecter si les enfants vivant avec handicap moteur sont pris en charge quant à leur orientation et enfin, de proposer différentes stratégies pour l'intégration psychosociale des enfants vivant avec handicap moteur dans les écoles ordinaires.

2. Généralités

1. Scolarisation

La scolarisation est définie, par le dictionnaire Larousse, comme une action de scolariser ou le fait d'être scolarisé. Mais en fait, ce terme désigne, scientifiquement, la scolarisation des enfants en âge d'aller à l'école, appelée aussi l'enseignement obligatoire. Elle est considérée ici comme une éducation fondamentale ou de base telle qu'elle a été définie par la Déclaration de la Conférence Mondiale sur l'Éducation pour Tous en 1990 à Jomtien en Thaïlande. Elle est calculée par un taux de scolarisation. Ce dernier est la proportion des enfants d'un âge donné scolarisés par rapport à la population totale du même âge. La scolarisation a fait l'objet de plusieurs études et conférences régionales et internationales de haut niveau, afin de conjuguer tous les efforts possibles pour l'introduction d'importants concepts, entre autres, la généralisation, l'équité et la qualité. D'autant plus qu'elle est devenue un objectif prioritaire de tous les gouvernements, la société civile, les organisations non gouvernementales (ONG) et les institutions régionales ou internationales (BAD, CNUCED, Unesco, Unicef, PNUD, Banque Mondiale, ...) Cynthia B.Lloyd & Anastasia J. Gage-Brandon, 1994) Handicap moteur, Ecole ordinaire.

2. Handicap moteur

L'handicap moteur est représenté par une aptitude limitée à se déplacer, à exécuter des tâches manuelles ou à mouvoir certaines parties du corps. Handicap moteur est représenté par une aptitude limitée à se déplacer, à exécuter des tâches manuelles ou à mouvoir certaines parties du corps. Celui-ci, souvent appelé déficience motrice, désigne donc un ensemble de troubles entraînant une perte totale ou partielle de la motricité. Ces troubles peuvent ainsi être secondaires à une malformation congénitale, à une anoma-

lie génétique ou encore à un vieillissement. Ces déficiences motrices peuvent également être d'origine cérébrale, médullaire, neuromusculaire ou encore ostéo-articulaire

Selon la classification de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le handicap moteur se caractérise par une capacité limitée pour un individu de se déplacer, de réaliser des gestes ou de bouger certains membres. On compte aujourd'hui plus de 8 millions de personnes atteintes de troubles moteurs en France dont environ 370 000 utilisent un fauteuil roulant. Zoom sur le handicap moteur, ses causes et les traitements possibles. Le handicap moteur se manifeste par une aptitude limitée à se déplacer, à exécuter des tâches manuelles ou à mouvoir certaines parties du corps. Il désigne un ensemble de troubles responsables d'une perte partielle ou totale de la motricité. On parle donc également de déficience motrice (difficultés à se déplacer, prendre et manipuler, conserver ou changer de position...). Les troubles entraînés peuvent être secondaires à une anomalie génétique, à une malformation congénitale ou encore au vieillissement. Ces déficiences motrices peuvent avoir plusieurs origines :

- **Origine cérébrale**

Il s'agit de déficiences causées par des lésions très précoces des structures du cerveau se traduisant par une Infirmité Motrice Cérébrale (IMC), ou plus tardives suite à un accident vasculaire cérébral (AVC), un traumatisme crânien ou une tumeur cérébrale.

- **Origine médullaire**

Ces déficiences sont dues à un traumatisme ou une maladie de la moelle épinière. Elles engendrent des troubles de la conduction de l'influx nerveux moteur et sensitif. L'importance de la paralysie des membres dépend du niveau

de l'atteinte. On distingue la paraplégie (paralysie des membres inférieurs), la tétraplégie (atteinte des 4 membres), et l'hémiplégie (atteinte des membres du côté gauche).

- **Origine ostéoarticulaire**

On retrouve dans cette catégorie des déficiences motrices causées par des déviations de la colonne vertébrale (scoliose), des lésions rhumatismales (polyarthrite rhumatoïde), une anomalie de formation de l'os ou une malformation.

- **Origine neuromusculaire**

Cette catégorie regroupe plusieurs dizaines de maladies généralement d'origine génétique comme l'amyotrophie spinale infantile ou les dystrophies musculaires (myopathies). Il s'agit de maladies évolutives caractérisées par une perte progressive de la force musculaire et qui entraînent des troubles divers : insuffisance respiratoire, voire cardiaque, troubles digestifs, troubles de la déglutition, déformation orthopédique.

3. Ecole ordinaire

Établissement d'enseignement primaire ou secondaire où l'enseignement est dispensé selon les méthodes pédagogiques conçues pour la majorité des élèves. Le terme école ordinaire ne s'emploie que dans des contextes où il faut marquer l'opposition entre ce type d'établissement et les écoles spéciales, autrement le seul terme école est utilisé.

4. Méthodologie

Pour réaliser notre étude, nous avons pris un échantillon occasionnel de 45 élèves vivant avec handicap mo-

teur, 30 élèves normaux et 30 enseignants qui ont répondu à notre questionnaire.

Pour vérifier nos hypothèses, nous avons fait recours à la méthode d'enquête sur terrain et la méthode statistique, appuyées par les techniques d'observation, du questionnaire et celle d'analyse documentaire pour la collecte des données et celle de calcul du pourcentage pour le dépouillement et le traitement des données. Le Chi-carré (X^2) nous a également permis de faire l'analyse et l'interprétation des résultats d'une manière statistique.

Le dépouillement et le traitement des données se sont faits à l'aide de la technique du calcul du pourcentage en utilisant la formule suivante :

$$\% = \frac{f}{n} \times 100$$

D'où :

%= symbole de pourcentage ;

f= fréquence ;

n= taille de l'échantillon ;

100= constante.

Pour tester la différence, nous avons utilisé le Chi-carré d'ajustement au seuil de signification de 0,05% à l'aide de la formule suivante : $X^2 = \sum \frac{(f_o - f_e)^2}{f_e}$

D'où :

X^2 = Chi-carré

Σ = Somme

f_o = fréquence observée

f_e = fréquence attendue

Le degré de liberté s'est calculé comme suit : $ddl = L - 1$ (ddl : degré de liberté ; L : nombre de lignes).

5. Résultats

Dans cette partie, il est question de présenter les données de notre étude dans les graphiques et cette présentation sera suivie de quelques commentaires en bas de chaque graphique.

Question 1. La façon dont les enseignants vous dispensent les cours avec les élèves normaux vous permet de :

A travers cette question, nous voulons nous rendre compte, si la façon dont les enseignants dispensent les cours dans les écoles ordinaires permet aux élèves vivant avec handicap moteur de bien apprendre.

Les données de ce graphique nous renseignent que 44,4% soit 20 sujets de notre étude disent que la façon dont les enseignants dispensent les cours leur permet de mal étudier ; 35,6% soit 16 sujets pensent que cela leur permet d'étudier assez bien ; 15,6% soit 07 sujets confirment qu'ils étudient très bien ; 2,2% soit 01 sujet précise que cette fa-

çon leur permet de bien étudier et 2,2% soit 01 autre sujet confirme qu'ils étudient très mal.

Question 2. Est-ce qu'on se moque de vous à cause de votre handicap moteur dans cette école ?

Par le biais de cette question, nous cherchons à vérifier si les enfants vivant avec handicap moteur sont victimes des moqueries dans les écoles ordinaires.

Il ressort de ce diagramme que 40% soit 18 sujets de notre recherche affirment qu'ils sont souvent victimes des moqueries ; 24,5% soit 11 sujets interrogés cela se produit rarement ; 22,2% soit 10 sujets affirment que très souvent, on se moque d'eux et 13,3% soit 06 sujets de notre échantillon déclarent qu'ils ne sont jamais victimes des moqueries.

Question 3. Est-ce que les sièges de votre classe vous permettent d'étudier ?

L'importance de cette question est de découvrir si les places qu'occupent les enfants vivant avec handicap moteur

(sur les bancs) dans leurs salles de classes leur permettent d'étudier.

Au cœur de ce graphique, les données nous indiquent que 35,6% soit 16 sujets enquêtés approuvent qu'à partir des sièges de leurs classes, ils étudient mal ; 20% soit 09 sujets confirment vu les sièges de leurs classes, ils étudient très mal ; 20% soit 09 autres sujets disent qu'ils étudient assez bien ; 17,7% soit 8 sujets pensent qu'ils étudient bien et 6,7% soit 03 sujets interrogés confirment qu'ils étudient très mal.

Question 4. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans cette école ?

Via cette question, nous voulons identifier les difficultés que les élèves vivant avec handicap moteur rencontrent pendant leur parcours scolaire.

La lecture de ce diagramme nous indique que 48,8% soit 22 sujets interrogés disent qu'ils sont victimes des fatigue, moquerie et discrimination comme difficultés ; 11,2% soit 05 sujets de notre étude pointent la médiocrité socio-économique ; 11,2% soit 05 autres sujets disent que c'est le manque de moyens de transport ; 6,7% soit 03 sujets précisent que c'est la distance entre l'école et la maison, ainsi que l'arrivée tardive ; 6,7% soit 03 sujets interrogés identifient le malaise comme difficulté ; 6,7% soit 03 sujets disent que c'est le manque de bons enseignants ; 4,4% soit 02 sujets pensent que c'est le manque de bancs ; 2,2% soit 01 sujet interrogé dit qu'il a les difficultés de bien marcher et 2,2% soit 01 sujet de notre étude affirme qu'il n'a rien à signaler comme difficulté.

Question 5. Quelles idées avez-vous pour améliorer votre intégration scolaire ?

Partant de cette question, nous voulons entendre les avis des enfants vivant avec handicap moteur pour améliorer leur intégration scolaire dans une école ordinaire.

Figure 5. Idées pour améliorer l'intégration

A partir de ce graphique, nous pouvons constater que 66,7% soit 30 sujets interrogés souhaitent une prise en charge totale pour bien étudier ; 15,6% soit 07 sujets préfèrent qu'ils soient considérés ; 6,7% soit 03 sujets interrogés ont l'ambition de devenir aussi comme les autres élèves normaux ; 4,4% soit 02 sujets suggèrent qu'ils soient aidés pour étudier facilement ; 4,4% soit 02 sujets sollicitent à ce qu'ils aient leurs propres bancs dans la salle afin d'étudier facilement.

Question 6. De quelle sorte de handicap moteur souffrent vos condisciples dans cette école ?

A travers cette question, nous voulons découvrir le type de handicap moteur le plus rencontré au sein des écoles.

Figure 6. Types de handicap observé

Dans ce graphique, les données nous montrent que 56,7% soit 17 sujets interrogés confirment que c'est le handicap moteur des membres inférieurs ; 23,3% soit 07 sujets de notre échantillon disent que beaucoup de leurs condisciples ont le handicap des membres supérieurs et 20% soit 06 sujets affirment que c'est tous les deux.

Question 7. Les élèves vivant avec handicap moteur (difficulté aux pieds ou aux mains) bénéficient-ils des aides techniques pour étudier facilement ?

Par le biais de cette question, nous avons besoin de découvrir si les enfants vivant avec handicap moteur bénéficient des aides techniques pour étudier facilement.

Figure 7. Bénéfice des aides techniques

Les données de ce graphique nous montrent que 70% soit 21 sujets interrogés confirment qu'ils ne bénéficient jamais des aides techniques ; 16,7% soit 05 sujets de notre recherche affirment qu'ils bénéficient rarement des aides techniques et 13,3% soit 04 sujets disent qu'ils bénéficient très régulièrement des aides techniques.

Question 8. Comment vos condisciples normaux traitent-ils les enfants vivant avec handicap moteur ?

A travers cette question, nous voulons savoir les types de relation qu'entretiennent les élèves normaux avec les élèves vivant avec handicap moteur dans et en dehors de l'école.

Figure 8. Collaboration entre pairs

Il ressort de ce diagramme que 26,7% soit 07 sujets interrogés disent qu'ils sont mal traités par leurs camarades normaux ; 23,3% soit 08 sujets de notre étude affirment qu'ils sont très mal traités ; 20% soit 06 sujets pensent qu'ils sont assez bien traités ; 16,7% soit 05 sujets interrogés disent qu'ils sont bien traités et 13,3% soit 04 sujets de notre étude confirment qu'ils sont très bien traités.

Question 9. Quelles idées auriez-vous pour améliorer l'intégration scolaire des élèves vivant avec handicap moteur dans votre classe ou école ?

Partant de cette question, nous voulons identifier ce que souhaitent les élèves normaux pour améliorer l'intégration scolaire des élèves vivant avec handicap moteur.

Figure 9. Souhais pour l'intégration

Les données du graphique ci-haut nous montrent que 53,4% soit 16 sujets interrogés préfèrent que ces élèves soient pris en charge ; 33,3% soit 10 sujets souhaitent leur encouragement et leur considération ; 6,7% soit 02 sujets ont l'ambition d'améliorer les bancs ; 3,3% soit 01 sujet suggère qu'on les enseigne aussi bien et 3,3% soit 01 sujet propose qu'ils soient placés seuls aux premiers bancs.

Question 10. Recevez-vous des formations en tant qu'enseignant pour l'encadrement de ces élèves ?

Par le biais de cette question, nous cherchons à nous rendre compte si les enseignants reçoivent des formations pour l'encadrement des élèves vivant avec handicap moteur dans les écoles ordinaires.

Figure 10. Formations reçues pour l'encadrement

En lisant ce graphique, les données nous font voir que 43,3% soit 13 sujets interrogés disent qu'ils ne reçoivent jamais des formations pour l'encadrement des enfants vivant avec handicap moteur ; 20% soit 06 sujets confirment qu'ils reçoivent ça occasionnellement ; 16,7% soit 05 sujets déclarent qu'ils reçoivent rarement des formations ; 13,3% soit 04 sujets interrogés confirment que les formations sont reçues régulièrement et 6,7% soit 02 sujets précisent qu'ils sont très régulièrement formés.

Question 11. Selon vous, quelles sont les difficultés que les élèves vivant avec handicap moteur rencontrent au cours de vos enseignements ?

A partir de cette question, nous voulons identifier les difficultés que les enfants vivant avec handicap moteur rencontrent au cours des enseignements.

La lecture de ce diagramme nous renseigne que 33,4% soit 10 sujets interrogés disent que ces enfants sont confrontés par l'isolement, le complexe et les moqueries ; 20 % soit 06 sujets pointent une arrivée tardive et une irrégularité à l'école ; 20 % soit 06 sujets pensent que c'est l'inadaptation scolaire ; 10% soit 03 sujets disent que c'est la fatigue et le manque de moyens de transport ; 10% soit 03 sujets estiment qu'il n'y a rien à signaler ; 3,3% soit 01 sujet confirme que c'est le manque de prise en charge et 3,3% soit 01 sujet montre que c'est l'abandon scolaire.

Question 12. Est-ce que l'organisation matérielle de votre école tient compte des élèves vivant avec handicap moteur ?

A travers cette question, nous cherchons à découvrir si l'organisation des écoles tient compte des élèves vivant avec handicap moteur en rapport avec les bancs, les tableaux, les toilettes...

Figure 12. Organisation matérielle de l'école

Les données ci-haut nous indiquent que 60% soit 18 sujets interrogés confirment que l'organisation matérielle des écoles ne tient pas compte des enfants vivant avec handicap moteur contre 40% soit 12 sujets interrogés qui disent le contraire.

Question 13. Quelles améliorations aimeriez-vous voir dans la prise en charge de ces élèves ?

Partant de cette question, nous voulons entendre les avis des enseignants pour une prise en charge de ces élèves.

Figure 13. Suggestions des enseignants pour la prise en charge

Ce graphique nous montre que 63,3% soit 19 sujets préfèrent une prise en charge des élèves vivant avec handicap moteur ; 10% soit 03 sujets souhaitent une construction des infrastructures ; 10% soit 03 sujets disent qu'ils ont besoin de formations et dotation pour mieux les encadrer ; 10% soit 03 sujets estiment qu'ils n'ont rien à signaler et 6,7% soit 02 sujets proposent qu'il est nécessaire de créer les interactions entre les élèves vivant avec handicap moteur et ceux normaux.

6. Interprétation des résultats

Cette partie présente l'analyse statistique des données issues du terrain à l'aide du test Chi-carré d'ajustement (χ^2). L'objectif est de vérifier si la répartition observée des réponses diffère significativement d'une répartition uniforme. Le seuil de signification retenu est $\alpha = 0,05$. Lorsque la p-value $< 0,05$, l'hypothèse nulle d'uniformité est rejetée, ce qui signifie que la distribution observée est significativement différente. Chaque tableau est interprété successivement en

fonction de ses résultats statistiques et de sa signification psychopédagogique.

Quant à la façon dont les enseignants dispensent les cours, les réponses sont dominées par « mal étudier » (44,4 %) et « assez bien étudier » (35,6 %). Test $\chi^2 = 33,56$, ddl = 4, $p = 0,0000009 < 0,05$. Décision : rejet de l'hypothèse nulle. Les méthodes pédagogiques actuelles ne répondent pas pleinement aux besoins des élèves vivant avec handicap moteur. Sous cet angle d'idées, Sandra, B. (2017, p.5) montre que l'enseignant doit développer des pratiques pédagogiques accessibles aux élèves vivant avec handicap en veillant entre autre, à varier sa méthode de présentation des notions et à amener les élèves à développer leur motivation à apprendre et à s'engager dans les activités pédagogiques. Quel que soit le type de handicap (moteur, sensoriel, cognitif, etc.), quel que soit son degré, la scolarisation des enfants reste aujourd'hui l'exception.

En ce qui concerne les moqueries à l'égard des élèves vivant avec handicap, 40 % disent être souvent moqués et 22,2 % très souvent. $\chi^2 = 6,64$, ddl = 3, $p = 0,084 > 0,05$. Décision : non significatif. Bien que la différence ne soit pas statistiquement marquée, la tendance montre que les moqueries sont réelles et fréquentes. Yende, R. (2019) affirme que la cohabitation entre une personne valide et une personne vivant avec handicap n'est pas toujours convenable. De temps à autres, les personnes vivant avec handicap font l'objet de moqueries et de marginalisation.

S'agissant de l'adaptation du mobilier scolaire, 35,6 % des élèves estiment que les sièges ne leur permettent pas d'étudier correctement. $\chi^2 = 11,49$, ddl = 4, $p = 0,021 < 0,05$. Décision : significatif. Cela met en évidence un problème matériel réel limitant l'apprentissage. Cheikh, T. (2024) montre ici qu'il y a très peu d'aménagements pour les personnes vivant avec handicap et celles vivant avec handicap

moteur en particulier : très peu de rampes, autobus et stades non aménagés, etc. les personnes vivant avec handicap moteur ne sont pas exposées aux mêmes difficultés d'accès et de pratique que les autres.

Pour les difficultés rencontrées par les élèves vivant avec handicap, 48,8 % citent la fatigue, la moquerie et la discrimination. $\chi^2 = 64,80$, ddl = 8, $p < 0,001$. Décision : hautement significatif. Les difficultés sont dominées par des facteurs sociaux et émotionnels. Dans ce sens, l'OMS (2011) précise que l'éducation est l'un des droits fondamentaux qui permet à l'individu d'accélérer à son autonomie et à son épanouissement. Il est impérieux devoir des autorités en charge de l'éducation d'organiser et de structurer les écoles de manière à permettre à chaque enfant d'atteindre son ultime finalité. La pauvreté, l'ignorance, la marginalisation et la discrimination constituent des barrières à l'éducation.

Quant aux idées pour améliorer l'intégration, 66,7 % demandent une prise en charge totale. $\chi^2 = 40,27$, ddl = 5, $p < 0,001$. Décision : significatif. Les élèves réclament une assistance institutionnelle plus structurée. OMS (2015) suggère que des interventions à lever les obstacles environnementaux et sociaux sont nécessaires pour surmonter les difficultés auxquelles les personnes vivant avec handicap sont confrontées.

Partant du type de handicap observé, 56,7 % concernent les membres inférieurs. $\chi^2 = 3,07$, ddl = 2, $p = 0,216 > 0,05$. Décision : non significatif. Les handicaps rencontrés sont diversifiés sans différence majeure. Partant de ce constat, Sanea, B. (2014) démontre que dans le monde, plus d'un milliard de personnes vivent avec un handicap sous une forme ou une autre et près de 200 millions d'entre elles ont de très grandes difficultés fonctionnelles.

Par rapport au bénéfice des aides techniques, 70 % déclarent n'avoir jamais reçu d'aide technique. $\chi^2 = 22,8$, ddl = 3, $p < 0,001$. Décision : significatif. Les aides techniques demeurent largement absentes, confirmant une faiblesse institutionnelle. Cheikh, T. (2024) dit qu'il y a très peu d'aménagements pour les personnes vivant avec handicap et les personnes vivant avec handicap moteur en particulier : très peu de rampes, autobus et stades non aménagés, etc. les personnes vivant avec handicap moteur ne sont pas exposées aux mêmes difficultés d'accès et de pratique que les autres.

Parlant de la collaboration entre pairs, les réponses « mal » (26,7 %) et « très mal » (23,3 %) dominent. $\chi^2 = 5,33$, ddl = 4, $p = 0,257 > 0,05$. Décision : non significatif, mais les relations demeurent problématiques. Comme le soulignent Bataille et Midelet (2018), que les enfants en situation de handicap sont les plus marginalisés et les plus exclus du système éducatif. Ils continuent pour dire que les questions éducatives sont des questions complexes qui résultent des valeurs éthiques sociétales, de la culture dominante, de déterminismes socio-culturels, de choix politiques et citoyens. Pour ces auteurs, les questions éducatives pour les enfants qui présentent un handicap sont également traversées par l'ensemble des questions parce qu'elles doivent prendre impérativement en compte la singularité des individus dans leurs dimensions cognitives, affectives, corporelles ou physiques et mentales.

Comme souhaits pour l'intégration, la prise en charge (53,4 %) et la considération (33,3 %) dominent. $\chi^2 = 21,27$, ddl = 4, $p = 0,00022 < 0,05$. Décision : significatif. Les élèves normaux partagent la même revendication d'une meilleure prise en charge. C'est dans cet ordre d'idées que l'OMS (2015) indique que des interventions à lever les obstacles environnementaux et sociaux sont nécessaires pour surmon-

ter les difficultés auxquelles les personnes vivant avec handicap sont confrontées.

En rapport avec les formations reçues pour l'encadrement, 43,3 % ne reçoivent aucune formation. $\chi^2 = 14,47$, ddl = 4, $p = 0,006 < 0,05$. Décision : significatif. Ce manque de formation constitue un obstacle majeur à l'intégration. C'est dans cette optique que Feuilladiou et Dounand (2016, p.117) disent que lorsqu'ils ont à faire aux élèves vivant avec handicap dans les classes ordinaires, les enseignants remettent en question leurs routines pédagogiques et modifient leur manière de faire cours par manque de formation.

Les difficultés d'isolement, de complexe et de moqueries représentent 33,4 %. $\chi^2 = 14,8$, ddl = 6, $p = 0,022 < 0,05$. Décision : significatif. Les obstacles sociaux demeurent prépondérants. Goupil (1990) stipule que répondre aux besoins d'un enfant en difficulté dans le cadre le plus normal possible, invite à un défi pédagogique où se dressent de nombreux embûches : attitudes négatives, méconnaissance du jeune en difficulté, manque de ressources et de services d'aide.

S'agissant de l'organisation matérielle de l'école, 60 % estiment que l'organisation matérielle ne tient pas compte des élèves vivant avec handicap. $\chi^2 = 1,20$, ddl = 1, $p = 0,273 > 0,05$. Décision : non significatif. Toutefois, la tendance met en évidence des insuffisances structurelles. Dans le même sens, l'Association Canadienne d'Éducation (1985) dit qu'il n'est pas tâche facile pour bon nombre de commissions scolaires, de déterminer le bon programme et de recruter du personnel compétent. L'organisation de l'horaire, la taille de la classe, la nécessité de satisfaire aux besoins particuliers des élèves en difficulté, la rénovation des installations, l'obligation à procurer aux écoles les ressources appropriées, l'enseignement individualisé et la délégation des ensei-

gnants aux classes ordinaires de la responsabilité générale, posent des problèmes aux commissions scolaires.

Comme suggestions des enseignants, 63,3 % privilégient la prise en charge. $\chi^2 = 35,33$, ddl = 4, $p < 0,001$. Décision : hautement significatif. Les enseignants insistent sur la nécessité d'un appui institutionnel accru. OMS (2015) suggère que des interventions à lever les obstacles environnementaux et sociaux sont nécessaires pour surmonter les difficultés auxquelles les personnes vivant avec handicap sont confrontées.

7. Conclusion

Notre recherche qui a été consacrée sur : « Scolarisation et prise en charge psychologique des enfants vivant avec handicap moteur dans les écoles ordinaires de la Sous-Division Kananga I de 2022 à 2024 ». La préoccupation majeure de cette étude était celle de savoir comment est-ce que les enfants vivant avec handicap moteur peuvent être pris en charge psychologiquement pour favoriser leur adaptation dans les écoles ordinaires de la Sous-division Kananga I ? L'objectif général de cette étude était de faire en sorte que les enfants vivant avec handicap moteur soient pris en charge psychologiquement pour favoriser leur adaptation dans les écoles ordinaires de la Sous-division Kananga I. Après analyse et interprétation, nous avons trouvé que les élèves vivant avec handicap moteur éprouvent des difficultés dans les écoles ordinaires de la Sous-division Kananga I tant sur le plan social que pédagogique ; les deux catégories du handicap moteur sont présentes dans ces écoles et les élèves vivant avec handicap moteur ne sont pas pris en charge quant à leur orientation. Les résultats du test Chi-carré montrent que la majorité des distributions observées diffèrent significativement de la répartition uniforme. Les thèmes dominants sont la prise en charge institutionnelle, les difficultés sociales et émotion-

nelles, le manque de formation des enseignants et l'absence d'aides techniques.

Pour éradiquer ce fléau, nous proposons que les actions concertées sur le plan matériel, pédagogique et psychologique soient présentes pour permettre aux élèves vivant avec handicap moteur de réussir leur scolarité au sein des écoles ordinaires. En outre, la scolarisation des enfants vivant avec handicap moteur dans une école ordinaire est non seulement possible, mais également bénéfique pour l'ensemble de la communauté scolaire, à condition que les ressources et l'engagement nécessaires soient présents.

Références bibliographiques

- Association canadienne d'éducation, (1985). *L'intégration : qu'en pensent les commissions scolaires ?*, Toronto. Association Canadienne d'Education.
- Bataille P. et Midelet, J. (2018). *L'école inclusive : un défi pour l'école*. Paris, 2^{ème} édition Pédagogie outils, ESF Sciences Humaines.
- Bolenga C., Ambena, J., Bayinamene, T. et Palangako, C., (2021). « Problématique de l'intégration des enfants vivant avec handicap en milieu scolaire et familial dans la ville de Kisangani ». In *Congo Research Papers*. Vol.1, n°1, pp.154-166.
- Cheikh T., (2024). « Analyse de question de l'accessibilité de l'environnement de la pratique sportive des personnes vivant avec handicap moteur au Sénégal ». In *International journal of advanced Research*. Vol.12 (06), pp.465-474.
- Feuilladiou S., Gombert A. et Harma K., (2009). « Scolarisation d'élèves en situation de handicap

au collège : perception des élèves différents et de la différenciation pédagogique chez les autres élèves ». In *Skholé*. Vol.15, 39-52.

- Goupil G., (1990). *Elèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage*. Boucherville, éd. Gaëtan Morin.
- Masiala M., (2018). *Les enfants de personne en République Démocratique du Congo*. Congo, L'Harmattan.
- OMS, (2011). *Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé*, Genève : Suisse.
- OMS, (2015). Handicap, en ligne, disponible sur : <https://www.who.int/topics/disabilities/fr/> consulté le 23 septembre 2024.
- Rauch de Trautenberg N., (1952). *L'imaginaire et réel chez l'enfant*, Paris, Dunod.
- Sanae, B., (2014). *Etude étiologique des handicaps (auditif, moteur, mental) chez l'enfant et l'adulte dans la province de Béni-Mellal, Maroc*, Thèse inédite, Faculté des Sciences Techniques, Université Sultan Moulay Slimane.
- Sandra B., (2017). *Comment enseigner à des enfants inadaptés dans les écoles ordinaires*, Togo, éd. Handicap International.
- Unesco, (2015). *Education pour tous en 2015 : un objectif accessible ? Rapport mondial de suivi sur l'éducation pour tous*, Paris : UNESCO.
- Yende R., (2019). *Handicap, inadaptations, psychopathologie et rééducation*, Cours inédit, L1 Psycho Clinique et Scolaire, UNIB.

FACTEURS ASSOCIES A L'IRREGULARITE DE LA CONSULTATION PRENATALE CHEZ LES GESTANTES DE LA ZONE DE SANTE DE DIBINDI

Par
Rodrick TSHIUNZA BANZA*

Résumé : Cette étude s'est fixée pour objectif général d'identifier les facteurs associés à l'irrégularité de la consultation prénatale (CPN) chez les gestantes de la Zone de Santé de Dibindi à Mbujimayi.

Une étude analytique transversale portant sur 200 gestantes sélectionnées de manière non probabiliste dans quelques Aires de Santé de la Zone de Santé (ZS) de Dibindi a été menée sur la période allant du 8 septembre 2024 au 1^{er} octobre 2024. Les proportions, le test de chi-carré et la p-value étaient les mesures statistiques utilisées.

La tranche d'âge inférieure à 30 ans était majoritaire (58 %). La plupart des gestantes étaient sans profession (74,6 %). Environ 39,5 % avaient un niveau secondaire. Près de 67,5 % des gestantes vivaient à plus de 5 km de la formation sanitaire (FOSA). Environ 50,5 % des gestantes enquêtées avaient déjà plus de 3 accouchements. La moitié des gestantes, soit 56,0 %, connaissaient le nombre minimum des CPN qu'une femme pouvait avoir. 89,5 % des enquêtées connaissaient les maladies qu'on pouvait prévenir grâce à la CPN et 81,0 % trouvaient très long le temps d'attente à la CPN. Cinq facteurs ont été retenus notamment le manque de profession chez la gestante ($p= 0.014$) ; la distance entre la résidence et la formation sanitaire supérieure à 5km ($p= 0,042$), le faible niveau de connaissance de la CPN par la gestante ($p= 0.004$), le coût élevé des prestations ($p=$

* Assistant à l'Institut Supérieur Pédagogique de Mbujimayi.

0.001) et le temps d'attente trop long ($p=0,037$) comme associés à l'irrégularité de la CPN chez les gestantes de la zone de santé de Dibindi.

Un renforcement de la sensibilisation des gestantes sur l'importance de la CPN et la bonne organisation des services de CPN s'avèrent indispensables.

Mots clés : *Facteurs associés, irrégularité, consultation prénatale.*

Summary : *The general objective of this study was to identify the determinants of irregularity at prenatal consultation among pregnant women in the Dibindi Health Zone in Mbuji-Mayi.*

A cross-sectional analytical study involving 200 pregnant women selected in a non-probabilistic manner in a few Health Areas of the Dibindi Health Zone was carried out for the period from september 8, 2024 to october 1, 2024. The chi-square test and p-value and proportions were the statistical measures used.

The age group under 30 was in the majority at 58 %. Most of the pregnant women were unemployed, i.e. 74.6 %. About 59.5 % had a secondary level. Nearly 67.5 % of pregnant women lived more than 5 km from the health structure. Around 50.5 % of the pregnant women surveyed had already had more than 3 deliveries. Half of the pregnant women, i.e. 56.0 %, knew the number of the prenatal consultations that a woman could have. 89.5 % of the respondents knew the diseases that could be prevented thanks to prenatal consultation and 81.0 % did find the process very long, reception time at the prenatal consultation. Five factors were retained, notably the profession of the pregnant woman ($p= 0.014$); the distance to the health structure greater than 5km ($p= 0,042$), the low level of knowledge of prenatal consultation

by the pregnant women ($p= 0.004$), the high cost of services ($p= 0.001$) and excessively long waiting time as determinants of irregularity among pregnant women in the Dibindi health zone.

Strengthening awareness pregnant women about the importance of prenatal consultation and the good organization of prenatal consultation services are essential.

Key- words: *Associated factors, irregularity and Prenatal Consultation.*

Introduction

Les grossesses non suivies posent plusieurs défis majeurs qui peuvent affecter la santé physique et mentale de la mère, ainsi que le développement de l'enfant. Elles se caractérisent par leur morbi-mortalité maternelle et fœtale importante, la morbi-mortalité maternelle et périnatale étant l'un des meilleurs indicateurs de l'état sanitaire d'une société et de son degré de développement (Maleya, 2019).

Cet article s'inscrit dans un contexte alarmant de mortalité maternelle et infantile à l'échelle mondiale. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), environ 295000 femmes sont mortes de causes évitables liées à la grossesse et à l'accouchement en 2017, avec une concentration alarmante des décès dans les pays en développement. En Afrique, la situation est particulièrement critique, où le taux de mortalité maternelle est estimé à 542 décès pour 100000 naissances vivantes (OMS, 2018).

Toujours selon les statistiques de l'Organisation Mondiale de la Santé, en 2020, environ 810 femmes meurent chaque jour dans le monde pendant la grossesse ou l'accouchement ou encore pendant le post-partum immédiat (OMS, 2021).

En République Démocratique du Congo (RDC), ces statistiques sont encore plus préoccupantes. Selon les données les plus récentes de l'Organisation Mondiale de la Santé et d'autres organismes de santé, le taux de mortalité maternelle en RDC est estimé, en 2021, à environ 693 décès pour 100000 naissances vivantes. De plus, la mortalité infantile demeure élevée, avec environ 75 décès pour 1000 naissances vivantes. Parmi les facteurs à la base figurent l'accès limité aux soins de santé et en particulier aux soins prénatals adéquats (UNICEF, 2023).

Ces chiffres soulignent ainsi, l'importance des consultations prénatales régulières, qui peuvent contribuer à réduire ces tragédies en assurant un suivi médical adéquat et en prévenant les complications de la grossesse et de ses suites, qui sont un défi majeur pour la santé des femmes en âge de procréer et la première cause mondiale de morbidité, d'infirmité et de décès dans cette cible, surtout dans les pays en développement (Nsita, 2023).

Les consultations prénatales sont essentielles pour le suivi des grossesses, la détection précoce des complications et la promotion des comportements sains. Par ailleurs, il n'est plus à démontrer qu'elle joue un rôle déterminant dans le processus du développement des nations ; car les décès maternels et néonataux qui ralentissent la croissance économique et entraînent des pertes mondiales de productivité de l'ordre de 15 milliards de dollars par an peuvent être évités grâce à la CPN d'autant meilleure qu'elle est précoce et régulièrement répétée. Cependant, de nombreux facteurs peuvent influencer la régularité de ces consultations, qu'ils soient d'ordre socio-économique, culturel ou liés à l'accès aux services de santé (Ntwali, 2022).

Des études antérieures ont identifié divers facteurs associés à l'irrégularité des consultations prénatales. Parmi ceux-ci on retrouve des éléments tels que le niveau de reve-

nu et d'éducation de la femme, des croyances traditionnelles et le manque de moyens de transports adéquats (Nguefack, 2024).

Selon les statistiques de l'Organisation Mondiale de la Santé, environ 83 % des femmes enceintes dans le monde reçoivent des soins prénatals au moins une fois pendant leur grossesse, mais seulement 60 % bénéficient des quatre consultations prénatales recommandées. En Europe, la majorité des femmes, soit 90 % ou plus, bénéficient d'un suivi prénatal ; en Afrique subsaharienne et spécialement en République Démocratique du Congo, environ 60 % des femmes enceintes reçoivent des soins prénatals au moins une fois, mais seulement 40 % ont accès à des consultations régulières (au moins quatre visites) et au Kasai- oriental où les données statistiques sont variables, les études indiquent que moins de 50 % des femmes enceintes dans cette province accèdent à des soins prénatals adéquats(OMS, 2021).

Dans la Zone de Santé de Dibindi, l'irrégularité dans les consultations prénatales constitue un défi majeur qui peut avoir des répercussions significatives sur la santé des mères et des nouveau-nés.

Cet article vise à examiner les différents facteurs associés à l'irrégularité des consultations prénatales chez les gestantes de la Zone de Santé de Dibindi. En identifiant ces facteurs, nous espérons contribuer à l'élaboration de stratégies ciblées pour améliorer l'accès et la qualité des soins prénatals, afin de favoriser une grossesse saine et sécurisée pour toutes les femmes de la région, et ainsi réduire la mortalité maternelle et infantile comme le souligne l'Objectif 3 du Développement Durable (ODD3) dont l'une des cibles principales est de réduire la mortalité maternelle mondiale à moins de 70 décès pour 100000 naissances vivantes d'ici 2030 (ONU, 2015).

Matériel et méthodes

Le cadre choisi pour cette étude était la Zone de Santé de Dibindi, une zone urbaine située dans la commune de Dibindi, ville de Mbuji-Mayi au Kasai-Oriental. La carte géographique de cette zone de santé se présente à la figure 1.

Figure 1 : Carte de la Zone de Santé Dibindi.

Nous avons mené une étude transversale analytique sur la période allant du 8 septembre au 1 octobre 2024.

La population d'étude était composée des gestantes rencontrées dans les centres de santé ciblés des Aires de Santé de la Zone de Santé de Dibindi.

Le critère d'inclusion était défini de la manière suivante : Etre gestante retrouvée au service de CPN dans les centres de santé ciblés au moment de l'enquête et résidant dans la Zone de Santé de Dibindi. De plus, il était nécessaire qu'elle ait consenti à participer à l'étude.

La taille de l'échantillon a été calculée grâce à la formule (1) dite de Schwartz :

$$n \geq z_{\alpha} \cdot \frac{p \cdot q}{\alpha^2} \quad (1)$$

Avec p : le taux de fréquentation à la CPN des gestantes de la province du Kasai-Oriental ;

$q = 1 - p$, qui est le taux de la non fréquentation à la CPN ;

Z_{α} : La valeur de z -score dans la table de la loi normale centrée réduite pour un risque d'erreur $\alpha = 5\%$. Sa valeur est $z = 1,96$

n = La taille de l'échantillon.

Selon le rapport MICS-Palu (2017), au Kasai-Oriental, il ressort que 40 % de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des deux années précédant l'enquête ont fait 4 visites prénatales et plus. Cette proportion est légèrement plus élevée en milieu urbain (45%) qu'en milieu rural (37 %).

Ainsi pour notre Zone de Santé de Dibindi qui est urbaine, on a $p = 45\%$ soit 0,45. Donc la taille de notre échantillon est $n = 1,96 \cdot \frac{0,45 \cdot 0,55}{0,05^2} = 194$.

Pour compenser au biais de non réponses, nous avons retenu la taille de notre échantillon à 200.

Concernant la sélection de cet échantillon, nous avons utilisé la technique d'échantillonnage probabiliste à deux degrés : un tirage aléatoire systématique de six centres a été effectué au premier degré, en sélectionnant des centres de santé provenant des différentes Aires de Santé à partir d'une liste de treize Aires de Santé de la Zone de Santé de Dibindi.

Ainsi, nous avons retenu les centres de santé suivants : La Vie, Don de Dieu, Bupole, De l'Espérance, Lumière du Soir

et Kasai Wetu ; et au deuxième degré, un tirage non-aléatoire des gestantes rencontrées dans les centres de santé précités au moment de notre enquête.

Pour cette étude, les variables d'étude comprenaient :

1) Les variables sociodémographiques des gestantes :

La tranche d'âge, le statut professionnel, le niveau d'instruction, la distance entre le centre de santé et la résidence, la religion, la situation maritale et le régime matrimonial.

2) Les variables liées aux antécédents obstétricaux : la gestité, la parité, l'état du dernier enfant à la naissance, les complications lors des grossesses antérieures et le recours à la césarienne lors des accouchements passés, l'âge gestationnel et le nombre de CPN réalisées.

3) Les variables liées à la connaissance de la CPN : connaissance de la période du début de la CPN, connaissance du nombre minimum des CPN à réaliser au cours de la grossesse, connaissance d'éventuelles complications liées à la grossesse, connaissance des avantages de la CPN, connaissance des signes de danger de la grossesse et connaissance des maladies prévenues grâce à la CPN ;

4) Les variables liées à l'organisation des services de santé : la qualité de l'accueil à la CPN, la durée d'attente à la CPN, la satisfaction vis-à-vis des services offerts par la CPN, la disponibilité des professionnels de santé et le coût de consultations.

Dans le cadre de cette étude, la technique de collecte des données utilisée était l'interview dirigée sur base d'un questionnaire structuré constituée des questions fermées et ouvertes. Après avoir procédé au contrôle de qualité sur la cohérence des données collectées, nous avons conçu une

base des données dans laquelle les données collectées ont été analysées grâce au logiciel Epi-Info 7.0.

Pour l'analyse des données, nous avons comparé deux groupes des femmes : les femmes régulières (161) aux femmes irrégulières (39), et utilisé le test de Khi carré de Pearson. Le seuil de signification était de 95 % et la valeur de p-value était de 0,05. Si la p-value était supérieure à 0,05, le test était dit non significatif et donc pas de lien statistiquement significatif entre la variable étudiée et l'irrégularité à la CPN. Dans le cas contraire, le test était dit significatif. Pour déterminer les liens entre les différents facteurs et l'irrégularité à la CPN chez les gestantes, nous avons utilisé l'analyse bivariée.

Cette étude a respecté les critères d'une étude éthique acceptable à savoir : la sélection équitable des participantes, le respect de la dignité humaine, le respect de la vie privée et des renseignements personnels et le respect du consentement libre et éclairé.

Résultats

1. Les caractéristiques sociodémographiques des gestantes

Selon les données du tableau I présenté ci-dessous, la tranche d'âge inférieure à 30 ans était majoritaire (58,0 %), la plupart des gestantes étaient sans profession (56,0 %), environ 65,5 % des gestantes avaient un niveau secondaire ou supérieur, 67,5 % d'entre elles vivaient à plus de 5km des formations sanitaires, la religion chrétienne était majoritaire chez les gestantes (72,0 %), 91,5 % des gestantes enquêtées étaient mariées et 77,5 % d'entre elles vivaient dans un foyer monogamique.

Tableau I : Association entre les caractéristiques sociodémographiques et l'irrégularité de la fréquentation à la CPN

Variables	Irrégularité de la fréquentation à la CPN			X ²	P va- lue	S
	Oui n=161	Non n= 39	Total n=200			
Tranche d'âge						
< 30	97(83,6)	19(16,4)	116(58,0)			
≥ 30	64(76,2)	20(23,8)	84(42,0)	1,71	0,191	N S
Statut professionnel						
Sans profession	97(86,6)	15(13,4)	112(56,0)			
Avec profession	64(72,7)	24(27,3)	88(44,0)	6,04	0,014	S
Niveau d'instruction						
Aucun/primaire	51(73,9)	18(26,1)	69(34,5)			
Secondaire/supérieur	110(84,0)	21(15,6)	131(65,5)	2,91	0,088	N S
Distance entre résidence et						

FOSA						
< 5km	47(72,3)	18(27,7)	65(32,5)			
≥ 5km	114(84,4)	21(15,6)	135(67,5)	4,11	0,042	S
Religion						
Chrétienne	115(79,9)	29(20,1)	144(72,0)			
Autres	46(82,1)	10(17,9)	56(28,0)	1,13	0,715	N S
Situation maritale						
Vit en union	150(79,9)	29(20,1)	179(91,5)			
Vit seule	11(67,7)	6(35,3)	17(8,5)	2,95	0,086	N S
Régime matrimonial						
Monogame	131(84,5)	24(15,5)	155(77,5)			
Polygame	30(66,7)	15(33,3)	45(22,5)	0,07	0,08	N S

2. Caractéristiques liées aux antécédents obstétricaux des gestantes

En nous référant au tableau II présenté ci-dessous, on remarque qu'environ 50,5 % des gestantes enquêtées avaient déjà plus de 3 accouchements, les multigestes (plus de 3 grossesses) étaient également majoritaires à 50,5 %, 72,5 % des gestantes avaient leur dernier enfant vivant, 71,0% des gestantes n'avaient jamais connu de césarienne , 68,0 % n'avaient pas eu des complications aux accouchements précédents, l'étude a révélé que 52,0 % des femmes enquêtées étaient au troisième trimestre de l'âge gestationnel et environ 33,5 % des enquêtées étaient à leur 2^{ème} CPN.

Tableau II : Association entre les antécédents obstétriques et l'irrégularité de la fréquentation à la CPN

Variables	Irrégularité de la fréquentation à la CPN			X ²	P va- lue	S
	Oui n=161	Non n= 39	Total n=20 0			
Gestité						
Grande multigeste	20 (95,2)	1 (4,8)	21 (10,5)	4,2 4	0,23 6	NS
Multigeste	77 (76,2)	24 (23,8)	101 (50,5)			
Pauci geste	39 (81,3)	9 (18,7)	48 (24,0)			
Primigeste	25 (83,3)	5 (16,7)	30 (15,0)			
Parité						
Grande multipare	20 (95,2)	1 (4,8)	21 (10,5)	4,2 6	0,23 4	NS
Multipare	77 (76,2)	24 (23,8)	101 (50,5)			
Pauci pare	34 (81,0)	8 (19,0)	42 (21,0)			
Primipare	30 (83,3)	6 (16,7)	36 (18,0)			
Etat du der-						

nier enfant à la naissance						
Décédé/Mort-né	40 (84,4)	15 (15,6)	55 (27,5)			
Vivant	121 (83,4)	24 (16,6)	145 (72,5)	2,9 2	0,08 8	NS
Antécédent de césarienne						
Oui	46 (72,7)	15 (27,3)	58 (29,0)			
Non	115 (81,0)	27 (19,0)	142 (71,0)	1,2 3	0,06 5	NS
Complications lors des grossesses antérieures						
Oui	46 (82,1)	18 (17,9)	64 (32,0)			
Non	115 (79,9)	21 (21,1)	136 (68,0)	1,2 3	0,07 3	NS
Age gestationnel						
1^{er} Trimestre			54 (27,0)			
2^{ème} Trimestre			42 (21,0)			
3^{ème} Trimestre			104 (52,0)			

Nombre des CPN réalisées)			
1			65 (32,5)			
2			67 (33,5)			
3			45 (22,5)			
4			23 (11,5)			

3. Caractéristiques liées à la connaissance de la CPN

Les données du tableau III présenté ci-dessous nous renseigne que 65,0% des gestantes connaissaient la période du début de la CPN, la majorité, soit 56,0 %, connaissaient le nombre minimum des CPN qu'une femme pouvait avoir, 82 % des enquêtées connaissaient les complications pouvant subvenir pendant les 3 premiers mois de la grossesse, 87, 5 % connaissaient les avantages de commencer la CPN précocement, 100 % des gestantes enquêtées connaissaient le saignement comme un signe de danger et la majorité des gestantes (79,5 %) connaissaient les maladies qu'on pouvait prévenir grâce à la CPN.

Tableau III : Association entre les caractéristiques liées à la connaissance et l'irrégularité de la fréquentation à la CPN

Variables	Irrégularité de la fréquentation à la CPN			X ²	P value	S
	Oui n=161	Non n= 39	Total n=200			
Connaissance de la période du début de la C.P.N						
≤ 3 mois	51 (72,9)	19 (27,1)	70 (35,0)			
> 3 mois	110 (84,6)	20 (15,4)	130 (65,0)	5,14	0,045	S
Connaissance du nombre de CPN à réaliser						
≤ 3 fois	69 (78,4)	19 (21,6)	88 (44,0)			
4 fois ou plus	92 (82,1)	20 (17,9)	112 (56,0)	2,43	0,508	NS
Connaissance des complications pendant les 3 premiers mois de la grossesse						

Oui	142 (86,6)	22 (13,4)	164 (82,0)			
Non	19 (52,8)	17 (47,2)	36 (18,0)	7,24	0,000	S
Connaissance des avantages de la CPN						
Oui	148 (84,6)	27 (15,4)	175 (87,5)			
Non	13 (52,0)	12 (48,0)	25 (12,5)	5,77	0,000	S
Connaissance des signes de danger de la grossesse						
Oui	161 (100)	39 (100)	200 (100)			
Non	0(0,00)	0 (0,00)	0 (0,00)	0,16	0,045	NS
Connaissance des maladies prévenues grâce à la CPN						
Oui	140 (78,2)	19 (21,8)	159 (79,5)			
Non	21 (31,1)	20 (59,9)	41 (20,5)	5,68	0,117	NS

4. Caractéristiques liées à l'organisation des services de santé chargés de la CPN

Les résultats du tableau IV présenté ci-dessous nous montre que, la grande partie, soit 86,6% des enquêtées, trouvaient la qualité d'accueil à la CPN satisfaisante, 81, 0% d'entre elles trouvaient très long le temps d'attente à la CPN, 92,0%des gestantes trouvaient les professionnels de santé disponibles pour la CPN , 85% des gestantes enquêtées trouvaient les coûts de prestations de la CPN élevés et 93 % d'entre elles étaient satisfaites vis-à-vis des services offerts et pensaient revenir à la formation sanitaire pour la prochaine séance de CPN.

Tableau IV : Association entre l'organisation de services de santé chargés de la CPN et l'irrégularité de la fréquentation à la CPN

Variables	Irrégularité de la fréquentation à la CPN			X ²	P value	S
	Oui n=161	Non n= 39	Total n=200			
Qualité d'accueil						
Satisfaisante	137 (79,2)	36 (20,8)	173 (86,5)			
Non satisfaisante	24 (88,9)	3 (11,1)	27 (13,5)	1,3 9	0,23 7	N S
Temps d'attente à la CRN						
Long	135 (83,3)	27 (16,7)	162 (81,0)			
Pas long	26 (68,4)	12 (31,6)	38 (19,0)	5,3 6	0,03 7	S
Disponibilité des professionnels de santé						
Disponible	149 (81,0)	35 (19,0)	184 (92,0)			

Pas disponible	12 (75,0)	4 (25,0)	16 (8,0)	0,3 5	0,56 3	N S
Coût des prestations						
Normal	16 (53,3)	14 (46,7)	30 (15,0)			
Elevé	145 (85,3)	25 (14,7)	170 (85,0)	7,0 7	0,00 1	S
Satisfaction vis-à-vis des services						
Moins satisfaite	13 (20,9)	0 (0,00)	13(6,5)			
Satisfaite	148 (79,1)	39 (100,0)	187 (93,5)	3,3 6	0,06 6	N S

Discussion

1. Caractéristiques sociodémographiques des gestantes

Dans notre étude, la tranche d'âge inférieure à 30 ans a été la plus représentée avec un pourcentage de 58 %. Adama et al (2023) dans leur étude menée au Mali soulignaient que la tranche d'âge allant de 19 à 24 ans a été majoritaire chez les gestantes avec 52,5%. Nous pouvons donc affirmer que la tranche d'âge variant de vingt à trente ans est la plus représentée à la CPN. Les études montrent que les jeunes mères (moins de 20 ans) et les femmes plus âgées (au-delà de 35 ans) sont souvent moins régulières dans leurs consultations prénatales. Selon Kakudji et al (2017) dans leur

étude menée à Lubumbashi, les jeunes mères peuvent manquer d'expérience et de soutien, tandis que les femmes âgées peuvent être confrontées à des risques accrus des complications.

Notre étude a révélé que la plupart des gestantes étaient sans profession (56 %), Maleya et al (2019) vont dans le même sens en attestant dans leur étude menée à Lubumbashi que les femmes au foyer ont été les plus nombreuses (83,5 % des cas). Chez Khan et al (2005) dans leur étude menée à Kinshasa, ce taux présente une disparité avec 47,5 %. La profession de la femme influence directement son autonomie économique et son accès aux soins. Les femmes employées sont souvent plus conscientes des bénéfices des soins prénatals et peuvent mieux se permettre de consulter que celles n'ayant pas de profession (Adama, 2023).

Le niveau secondaire et/ou supérieur était majoritaire dans cette étude à 65,5 % chez les gestantes. Maleya et al (2019) dans leur étude menée à Lubumbashi présentent un résultat approximatif affirmant que la majorité des gestantes étaient scolarisées ou de niveau secondaire respectivement à 55,5 % et 23,5 %.

Bien que le niveau d'éducation secondaire soit un atout, il existe des limites. Certaines femmes peuvent ne pas avoir reçu une formation adéquate sur les thèmes spécifiques liés à la santé maternelle, ce qui peut influencer leur compréhension des soins prénatals (Maleya, 2019).

Dans cette étude, 67,5 % des gestantes résidaient à plus de 5km des centres de santé, résultat qui corrobore avec celui trouvé par le rapport MICS-PALU (2017) au Kasai oriental, qui confirme que plus de la moitié de la population réside à plus de 5km de formations sanitaires. Les recherches montrent que la perception de la distance figure parmi les facteurs sérieux de la non-utilisation des services

des soins prénatals ou de leur utilisation inadéquate (Atade, 2021).

Les femmes qui priaient dans les églises chrétiennes étaient nombreuses à 72,0 %, ce résultat concorde avec celui trouvé par Kakudji et al (2017), dans leur étude menée à Lubumbashi, ils avaient trouvé que la majorité des gestantes, soit 71,2 %, priaient dans les églises chrétiennes. Maleya et al (2019) avaient observé que des groupes religieux pouvaient avoir des pratiques spécifiques qui affectent la fréquence des consultations prénatales, soulignant la nécessité d'une approche culturelle sensible à la sensibilisation.

Notre étude a révélé de même que 91,5 % des enquêtées étaient mariées, Ntwali (2022) a trouvé dans son étude menée en République Démocratique du Congo (RDC) que 74 % des gestantes étaient mariées et ceci constituait un facteur encourageant car une femme mariée bénéficie du soutien de la famille pour mieux gérer sa grossesse.

77,5 % des femmes enquêtées dans notre étude étaient issues des foyers monogamiques, nos résultats sont proches de ceux rapportés par Manyong et al (2024) où 68,7% des enquêtées à Lubumbashi étaient issues des foyers monogamiques. Le régime matrimonial et la situation maritale jouent un rôle significatif dans la prise de décision, les femmes mariées ont souvent un meilleur accès aux soins, grâce au soutien de leur partenaire. Cependant, les femmes célibataires ou divorcées peuvent être plus vulnérables comme le notent Manyong et al (2024).

2. Caractéristiques liées aux antécédents obstétricaux

Les multigestes étaient majoritaires à 50,5 %, ces résultats sont différents de ceux trouvés par Coulibaly et al (2022), dans leur étude menée au Mali qui avaient trouvé

que les participantes multigestes étaient majoritaires à 38,5 %.

Les multipares étaient également majoritaires dans cette étude avec 50,5%, Biakabuswa (2024) a rapporté un résultat similaire dans son étude menée à Kinshasa avec 49,5 % des multipares trouvées.

La gestité (nombre de grossesses) et la parité (nombre des naissances ou d'accouchements) influencent les comportements de santé. Les femmes ayant déjà eu plusieurs enfants peuvent avoir une expérience accrue, mais elles peuvent être moins motivées à consulter, pensant qu'elles connaissent déjà le processus (Breton, 2023).

72 % des femmes enquêtées avaient leur dernier enfant vivant. Ndiaye et al (2019) dans leur étude menée au Sénégal avaient évoqué que 12,76 % des gestantes avaient donné naissance à des enfants morts -nés, la connaissance de ces antécédents est primordiale dans la prise en charge des gestantes car elle dicte la conduite à tenir pour une issue heureuse de la grossesse. Selon l'OMS (2016), les femmes ayant des antécédents d'enfants malades ou décédés peuvent être plus enclines à consulter régulièrement, dans le but de prévenir d'éventuelles complications. L'OMS (2016) souligne l'importance de cette expérience pour renforcer la motivation des femmes à rechercher des soins prénatals.

Dans cette étude, 71,0 % des gestantes n'avaient jamais connu de césarienne. L'étude menée par Coulibaly et al (2022) au Mali avait trouvé un résultat similaire qui affirmait que 79 % des femmes n'avaient jamais connu la césarienne dans le passé.

Notre étude a révélé que 68,0 % des gestantes n'avaient jamais connu des complications lors des derniers accouchements. Les antécédents médicaux, y compris les

antécédents de césariennes, sont des facteurs critiques. Biakabuswa (2024) souligne que les femmes ayant des antécédents de complications obstétricales peuvent être plus attentives à leur santé et plus régulières dans leurs consultations. Il note également que la connaissance des risques liés aux grossesses précédentes incite les femmes à rechercher un suivi médical approprié.

Cette étude a révélé que 52,0 % des femmes enquêtées étaient au troisième trimestre de l'âge gestationnel. Environ 33,5 % des enquêtées étaient à leur 2^{ème} CPN. Diaoune (2023) dans son étude menée à Bamako a révélé que lors de la 1^{ère} CPN, l'âge gestationnel était compris entre 15 et 28 semaines d'aménorrhées (2^{ème} trimestre) dans 50% des cas au moment de l'enquête.

3. Caractéristiques liées à la connaissance de la CPN

Cette étude a relevé que la plupart des gestantes, soit 65%, connaissaient la période du début de la CPN, la majorité (56 %) connaissaient le nombre minimum de CPN qu'une femme pouvait avoir, 82 % des enquêtées connaissaient les complications pouvant subvenir pendant les trois premiers mois de la grossesse, 87, 5% connaissaient les avantages de commencer la CPN précocement, 100 % des gestantes enquêtées connaissaient le saignement comme un signe de danger et la majorité des gestantes (79,5%) connaissaient les maladies qu'on pouvait prévenir grâce à la CPN.

Diaoune (2023) dans son étude menée à Bamako a révélé dans son étude que près de 91 % des gestantes avaient des connaissances sur la date du début de la CPN, 64,1 % avaient des connaissances sur le danger au cours de la grossesse, et 94% connaissaient le nombre minimum de CPN qu'une femme pouvait avoir au cours de sa grossesse, résultats qui corroborent avec ceux trouvés par notre étude.

Maleya et al (2019) soulignent que la connaissance du moment idéal pour débiter le suivi prénatal (idéalement dès le premier trimestre) est associée à des meilleurs résultats de santé. Les femmes qui commencent trop tard leurs consultations risquent de manquer des soins essentiels.

Kakudji et al (2017) soulignent également que la connaissance du nombre recommandé des consultations prénatales est cruciale pour une grossesse saine. L'OMS (2016) recommande un minimum de quatre consultations prénatales pour assurer un suivi adéquat. Les recherches montrent que les femmes qui ne connaissent pas ces recommandations sont moins susceptibles de consulter régulièrement.

La compréhension des avantages des consultations prénatales tels que le dépistage précoce des complications, le suivi de la croissance du fœtus et les conseils sur la nutrition, peut encourager les femmes à consulter. Biakabuswa (2024) souligne que les femmes informées des bénéfices des soins prénatals sont plus motivées à chercher ces services.

Manyong et al (2024) soulignent que les femmes qui reconnaissent les signes de danger pendant la grossesse, tels que les saignements, les douleurs abdominales sévères ou la perte du liquide amniotique sont plus enclines à demander des soins rapidement, ce qui peut réduire les risques pour la mère et l'enfant.

5. Caractéristiques liées à l'organisation de services de santé de la CPN

Dans notre étude, nous avons trouvé que 86,6 % des enquêtées trouvaient la qualité d'accueil à la CPN satisfaisante.

Un accueil chaleureux et empathique peut encourager les femmes à revenir pour des consultations ultérieures

comme le note l'OMS (2018). Selon Kakudji et al (2017), une bonne qualité d'accueil est associée à une meilleure adhésion aux soins. Les gestantes qui se sentent respectées et prises en charge sont susceptibles de recommander les services à d'autres et de maintenir un suivi régulier.

81 % des gestantes enquêtées trouvaient le temps d'attente très long aux consultations prénatales, Ntwali (2022) dans son étude menée en RDC atteste qu'en ce qui concerne la satisfaction de la femme par rapport au temps d'attente avant la consultation prénatale, environ 70% des femmes en CPN se déclaraient insatisfaites de ce temps d'attente. Les recherches montrent que les temps d'attente prolongés peuvent décourager les femmes d'assister à leurs rendez-vous. Maleya et al (2019) indiquent que lorsque les femmes doivent attendre longtemps et surtout quand elles sont grosses, elles peuvent percevoir les services comme inefficaces, ce qui peut les pousser à chercher des alternatives. Une gestion efficace des rendez-vous et des flux de patients est essentielle pour minimiser ces temps d'attente.

92 % des gestantes affirmaient que les professionnels de santé étaient disponibles pour les consultations. Nsita et al (2022) notent que le manque de personnel de santé peut entraîner des délais d'attente plus longs et affecter la qualité des soins fournis. L'OMS (2021) souligne l'importance d'avoir suffisamment de professionnels bien recrutés, bien formés et bien rémunérés pour répondre aux besoins des patientes surtout dans les pays en développement.

85 % des gestantes enquêtées trouvaient élevés les couts des prestations. Les couts des prestations jouent un rôle particulièrement important dans la ville de Mbujimayi, où les conditions socio-économiques sont souvent précaires. Les femmes peuvent être dissuadées de consulter en raison des frais élevés associés aux consultations et aux médicaments (OMS, 2021).

93,5 % des gestantes étaient satisfaites vis-à-vis des services offerts et pensaient revenir au centre de santé pour une nouvelle consultation. La satisfaction des gestantes à l'égard des services de santé est un indicateur clé de la qualité des soins. Selon Bwana et al (2023), une satisfaction élevée est souvent liée à une utilisation accrue des services de santé. Les femmes satisfaites de leur expérience sont plus susceptibles de continuer à consulter régulièrement et de suivre les recommandations médicales.

6. Les facteurs associés à l'irrégularité de la fréquentation à la CPN

Cette étude a permis de relever les facteurs suivants comme associés à l'irrégularité de la consultation prénatale chez les gestantes de la Zone de Santé de Dibindi :

- Le manque de profession de la gestante

Les femmes sans profession étaient plus exposées à l'irrégularité de la CPN que celles exerçant une profession ($X^2= 6,04$ et $p=0,014$). Cette association était statistiquement significative à 95% de niveau de confiance. Moussa (2021) dans son étude menée au Mali avait observé un lien statistiquement significatif entre le facteur d'irrégularité à la consultation prénatale et la profession de la conjointe ($X^2=27,837$ et $p = 0,023$). La profession de la femme influence directement son autonomie économique et son accès aux soins. Les femmes employées sont souvent plus conscientes des bénéfices des soins prénatals et peuvent mieux se permettre de consulter que celles n'ayant pas de profession (Bwana, 2023).

Le manque de profession parmi les gestantes est un facteur significatif qui limite l'accès aux soins prénatals. Selon Biakabuswa (2024), l'emploi joue un rôle essentiel dans l'autonomisation des femmes, leur permettant de prendre

des décisions éclairées concernant leur santé. Les femmes sans profession peuvent éprouver des difficultés financières, rendant l'accès aux soins prénatals plus difficiles. De plus, Bwana et al (2023) soulignent que l'autonomie économique est souvent associée à une meilleure utilisation des services de santé.

- La distance élevée entre la résidence et la formation sanitaire

Les femmes résidant à plus de 5km des formations sanitaires étaient plus exposées à l'irrégularité que celles résidant à moins de 5km ($X^2=4,11$ et $p=0,042$). Atade et al (2021) dans leur étude menée au Bénin ont révélé que la perception de la distance figure parmi les facteurs sérieux de la non-utilisation des services des soins prénatals ou de leur utilisation inadéquate au Bénin.

La distance entre le domicile et le centre de santé est un obstacle majeur. Kakudji et al (2017) font état de l'impact de la géographie sur l'accès aux soins, notant que les femmes vivant loin des infrastructures de santé sont moins susceptibles de consulter régulièrement. L'OMS (2021) recommande de réduire cette distance pour améliorer l'accès aux soins prénatals, ce qui est particulièrement pertinent dans notre ville où l'infrastructure est insuffisante.

- Les coûts élevés des prestations

Les femmes qui trouvaient élevés les coûts des prestations étaient plus exposées à l'irrégularité de la CPN que celles qui ne le trouvaient pas. ($X^2=7,07$ et $p=0,001$), cette association était statistiquement significative à 95 % de degré de confiance.

Selon l'OMS (2021), les coûts des soins de santé constituent un des principaux obstacles à l'accès aux services de

santé, en particulier dans les pays en développement. La recherche de Bwana et al (2023) à Lubumbashi montre que les frais pour les consultations et les médicaments constituent une barrière significative pour des nombreuses gestantes. Biakabuswa (2024) souligne que les couts prohibitifs constituent un obstacle majeur à l'accès aux soins, en particulier pour des familles à faible revenu. De plus, les professionnels de santé au pays se plaignent souvent des mauvaises conditions salariales, ce qui peut affecter leur motivation et la qualité des soins qu'ils fournissent. Les médicaments également couteux, ajoutent une pression financière supplémentaire pour les familles, rendant encore difficile le suivi des soins prénatals.

- Le faible niveau de connaissance de la consultation prénatale

Les gestantes ayant un niveau de connaissance faible sur la période du début de la CPN, qui ne connaissaient pas les complications pendant les trois premiers mois de la grossesse et les avantages de commencer la CPN précocement étaient plus exposées à l'irrégularité que celles ayant un certain niveau de connaissance. Nsita et al (2023) dans leur étude menée à Kinshasa ont montré que la faible connaissance par rapport à la grossesse et à la CPN influence négativement sur la régularité aux consultations prénatales.

Le manque de connaissance sur les consultations prénatales est un facteur déterminant. Biakabuswa (2024) souligne qu'une éducation insuffisante sur les avantages des soins prénatals peut mener à une sous-utilisation des services. De plus, l'OMS (2018) insiste sur l'importance de l'éducation des femmes pour améliorer les résultats de santé maternelle. Les campagnes d'information sont essentielles pour sensibiliser les femmes et leurs familles à l'importance des soins prénatals.

➤ Le temps d'attente très long.

Les gestantes qui trouvaient le temps de la file d'attente à la CPN très long étaient plus exposées à l'irrégularité que celles qui ne le trouvaient pas ($X^2=4,36$ et $p=0,000$). Ntwali (2022) dans son étude menée en RDC souligne que le temps d'attente très long figure parmi les facteurs qui poussent à l'irrégularité de la CPN chez les gestantes en RDC ($X^2=5,36$ et $p=0,037$). Le temps d'attente aux consultations prénatales est un autre facteur dissuasif. Maleya et al (2019) expliquent que des temps d'attente prolongés peuvent décourager les femmes d'assister à leurs rendez-vous. Ce constat est corroboré par Manyong et al (2023), qui indiquent que l'inefficacité des systèmes de santé peut aggraver l'irritation des patientes, réduisant ainsi leur engagement envers les consultations prénatales.

Conclusion

L'irrégularité à la consultation prénatale chez les gestantes de la Zone de Santé de Dibindi est un problème sociétal dans notre milieu. Parmi les facteurs à la base figurent : le manque de profession pour la plupart des gestantes, la distance de plus de 5km entre la formation sanitaire et le lieu de résidence de la gestante, le coût élevé des prestations, le faible niveau de connaissance sur la CPN et le temps d'attente très long ressenti par la gestante avant d'être consulté.

Nous recommandons aux autorités politico-sanitaires de notre pays d'améliorer et de renforcer le système de santé en permettant l'accès aux soins de santé à moindre coût de la population et en particulier de la femme enceinte ainsi que d'évaluer les programmes déjà opérationnels et d'autres programmes en matière d'information et d'éducation portant sur l'intérêt et la nécessité des consultations prénatales, de l'accouchement en milieu assisté. Une étude qualitative

sur les consultations prénatales est à envisager car elle permettra de déceler des solutions idoines.

Références bibliographiques

- Abdou K, Coulibaly M, Dembele M. Facteurs Associés à la problématique de la consultation prénatale dans les Districts Sanitaires de Kita et San(Mali). *Health Sciences and Disease*. Novembre 2022 ; Vol 23 (11) :73-78
- Adama C, Telly M, Seydou Y, Kassogué A, Sango H. Facteurs associés au recours tardif à la première consultation prénatale dans le district sanitaire de GAO au Mali. *PanAfrican Medical Journal* .2023 ; 68(4) : 23-35.
- Atade R, Lokossou S, Moufalilou A, Imarou R, Boukari F, Vodouhe M. Facteurs liés au retard à la première consultation prénatale à l'Hôpital de Zone de Natitingou .Benin. *KisMed*. Octobre 2021 ; Vol 11(2) : 490-495.
- Biakabuswa A .Evaluation normative prénatale auprès des femmes enceintes qui fréquentent le centre hospitalier Luyindu à Kinshasa en République Démocratique du Congo. *Santé Publique et épidémiologique*. 2024 ; 56(2) :43-52.
- Breton B, Peres A, Barranger E. Grossesses non suivies : Historique, Issues materno fœtales et devenir .*Gynécologie obstétrique et Faculté* .2023, 41(3) : 173-261.
- Bwana I, Ngwe T, Kabamba M, Assumani A, Mwembo S, Kakoma JB et al. Qualité des Consultations Prénatales et ses déterminants en milieu urbano-rural de Kamina, RD Congo.

- Revue Africaine de Médecine et de Santé Publique. 2023 ; 23(5) : 67-73.
- Diaoune A. Etude des connaissances, attitudes et conseils reçus par les femmes enceintes en consultation prénatale dans les centres de santé communautaire de Yirimadio [Thèse de Médecine].Bamako : Université de Bamako ; 2023.
 - Fonds des Nations Unies pour l'enfance (2023) : La situation des Enfants dans le Monde : Santé maternelle et néonatale .New York (US) :UNICEF.2023.
 - Kakudji PL, Mukuku O, Tambue AM, Kalenga M. Etude du pronostic maternel et périnatal au cours de l'accouchement chez l'adolescente à Lubumbashi, République Démocratique du Congo. PanAfrican Medical Journal. 2017 ; 26(182) : 178- 85.
 - Khan M, Mwaku KM, McClamroch K, Kinkela DN, Van Rie A. Soins prénatals à Kinshasa (République Démocratique du Congo) : Croyances, connaissances et obstacles à la programmation appropriée . Cahiers de Santé. 2005 ; 15(2) : 93-7.
 - Maleya A, Kalume I, Munam R. Issues materno- fœtales des grossesses non suivies à Lubumbashi, République Démocratique du Congo. PanAfrican Medical Journal, 2019. 33(66) : 185-92.
 - Manyong AV, Lubamba C, Mukendi R, Kabamba A, Mwembo TA. Evaluation de la qualité des Consultations Périnatales dans 4 Formations Sanitaires de Lubumbashi. Revue de Médecine et de Santé Publique. 2024 ; 7(1) : 45- 56.

- Moussa Telly M. L'absence de suivi des grossesses chez les parturientes admises à la maternité du CSREF CV. Thèse de Médecine Ando stomatologie, Bamako : Université des Sciences, des Techniques et Technologie du Bamako ; 2020-2021.
- Ndiaye P, Tal Dia A, Diedou A, Diaoune DA. Déterminants socioculturels du retard de la première consultation prénatale dans un district sanitaire au Sénégal. Santé Publique. 2019.17(4) : 538- 45.
- Nguéfack TC. Facteurs déterminants de l'âge gestationnel à la première Consultation Périnatale à Douala (Cameroun). Journal de la SAGO (Gynécologie-Obstétrique et Santé de la Reproduction). 2018 ; 19 (1) : 77-85.
- Nzita P, Z, Makiala H, Kiyombo G. Utilisation de la Consultation Périnatale dans les structures de l'Armée du Salut à Kinshasa de 2020-2022. International Journal of Progressive Sciences and Technologies (UPSAT). 2023 ; 41(2) : 48-58.
- Ntwali MP. Evaluation de la satisfaction des femmes ayant reçu une consultation prénatale dans les formations sanitaire en République Démocratique du Congo. ESJ/Life/ Medical Sciences. 2022 ; 18(21) : 115-23.
- Organisation des Nations Unies. (2015). Transformer notre monde : le programme de développement durable à l'horizon 2030. Sommet des Nations Unies consacré à l'adoption du programme de développement pour l'après 2015. Assemblée Générale des Nations Unies. New -York. Septembre 2015. New-York(US) : ONU ; 2015.Rapport No. : A/RES/70/1.

- Organisation mondiale de la santé. (2016) : Recommandations de l’OMS concernant les soins prénatals pour une expérience positive de la grossesse. Genève(CH) : OMS ; 2016.Rapport No. : WHO/RHR/16.2.
- Organisation mondiale de la Santé. (2021). Réduire la mortalité maternelle : un défi pour le 21^e siècle. Genève (CH) : OMS ; 2021.Rapport No. : 123.
- Organisation mondiale de la santé, Fonds des Nations Unies pour l’enfance et la Banque mondiale. (2018).Tendances mondiales en matière de la mortalité maternelle 2000-2016. Estimations de l’OMS, l’UNICEF, l’UNFPA et de la Banque mondiale. Genève(CH) : OMS. 2018.
- République Démocratique du Congo. United Nations Développement programme (UNDP). Rapport national OMD : évaluation des progrès accomplis par la RDC dans la réalisation du millénaire pour le développement en 2012. RD Congo.

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Conditions de publication des articles

- 1) Les auteurs qui soumettent leurs manuscrits à MA-DOSE : Revue Culturelle et Scientifique, s'engagent à proposer un texte inédit et non encore soumis à d'autres revues.
- 2) L'article soumis à la revue ne doit pas dépasser 8.000 mots. Les manuscrits sont à envoyer en ligne ou en triple exemplaires au Secrétariat de rédaction de la Revue. Ce dernier accusera réception de tout article reçu et, dans deux ou trois mois, fera connaître la décision du Comité de Rédaction.
- 3) Le projet d'article destiné à la revue susmentionnée doit être traité en Word. Pour l'envoi d'un manuscrit en **version électronique** par email : ma-dose2013@gmail.com
- 4) La version imprimée ou en ligne des manuscrits (avec le résumé et les mots-clés) doit-être présentée en double interligne et ne doit pas dépasser 15 pages, y compris les tableaux, graphiques et résumés.

Le titre et sous-titre

- 5) Le titre du manuscrit doit-être suivi du nom de l'auteur, de sa fonction et de son adresse E-mail. Il doit être formulé en des termes clairs, précis et concis traduisant le contenu exact de l'article.

- 6) Les sous-titres et les points de l'article seront en minuscules et soulignés, tandis que le titre en majuscules et en gras.

L'identité du chercheur

- 7) L'identité de l'auteur de l'article doit être correctement donnée. Il convient de signaler que l'occasion ne doit pas être pour le chercheur d'étaler tous ses noms, tous ses post-noms, tous ses prénoms et tous ses sobriquets dans ses langues.

Les articles collectifs

- 8) Pour être considéré comme un auteur, il faut avoir contribué à l'obtention, à l'analyse et à l'interprétation des résultats et avoir participé à la rédaction d'une partie significative de l'article. En effet, l'ordre d'apparition des auteurs d'une œuvre collective doit tenir compte de la contribution individuelle. Le premier auteur est celui qui a réalisé la majeure partie du travail scientifique, le deuxième compte parmi les contributeurs partiels de l'article, et le dernier, est celui à qui l'on a confié aussi un grand travail de l'étude, etc.
- 9) Les actes des journées scientifiques, des colloques et les recensions des livres ainsi que les résumés des thèses de doctorat qui font partie de l'orientation générale de la *Revue MADOSE* seront acceptés pour publication.

Références et disposition de l'article

- 10) Dans chaque article, les notes seront présentées en bas de page en numérotation continue.
- 11) Pour les références des articles de l'agronomie, de médecine ou de biologie, il est nécessaire de préciser l'auteur, la date et la page de la manière suivante : (Mulangu Kabamba, 2011 : 216) ou de faire usage de la méthode Vancouver.
- 12) Les références seront présentées selon le modèle suivant : Prénom, Nom, *titre de l'ouvrage*, ville, maison d'édition, année; ou, pour un article : Prénom, Nom, « titre d'article », *Revue*, n° de volume (n° de parution), date, pages.
- 13) La bibliographie doit correspondre aux références contenues dans le texte et présentée selon l'ordre alphabétique des auteurs. Elle doit être disposée en fin d'article.
- 14) Dans la rubrique bibliographie, la webographie doit figurer dans chaque projet d'article si c'est nécessaire.
- 15) La webographie est établie après la bibliographie. Elle ne contient que des sources tirées du Web. A l'instar de la bibliographie, elle est mise en page par ordre alphabétique d'auteurs.
- 16) La disposition de certains articles en médecine doit être conforme au principe scientifique IMRD (introduction, matériel et méthode, résultats, discussion et références bibliographiques).

Résumé

- 17) Les résumés présentés en français ou en anglais ainsi que les mots-clés figureront en dessous de chaque titre et séparés avec le nom des auteurs. L'article rédigé en français, le résumé sera traduit en anglais de même que ses mots-clés.
- 18) Le résumé doit présenter de manière succincte la méthodologie, les résultats et les conclusions qui en découlent.

Figures et tableaux

- 19) Les tableaux et figures seront numérotés et de manière séquentielle. Ils porteront, chacun un numéro et une source.
- 20) La source et les légendes des tableaux et figures doivent être clairement indiquées.
- 21) Pour éviter un double emploi, ou d'alourdir inutilement l'article, l'auteur optera soit pour un tableau, soit pour un graphique.

Pour information

- 22) Les idées ne doivent pas se répéter. L'auteur d'une communication évitera aussi de « passer de coq à l'âne » sans ménagement. Il débutera le développement d'une idée que lorsque le développement de l'idée précédente est complètement épuisé.
- 23) L'auteur d'un projet d'article ou d'ouvrage est contraint de régulariser sa situation financière avant toute publication.

- 24) Pour évaluer un manuscrit en français ou en anglais, la Revue *MADOSE* le soumet aux évaluateurs, ou à un comité de lecture composé des trois professeurs. Elle le fait suivant la technique de double aveugle, de manière anonyme.
- 25) Dans le même contexte, pour assurer une bonne publication et lutter contre les plagiats, *MADOSE* soumet chaque article au logiciel anti-plagiat. Sur ce, lorsqu'un projet de publication est rejeté ou n'a pas été publié, la provision ainsi que les manuscrits ne seront pas retournés à l'auteur ou à ses auteurs.
- 26) L'auteur d'un article déjà lu, doit adapter les avis de lecture à son texte une fois que celui-ci est accepté pour retouche par le Comité de Rédaction.
- 27) Le Comité de Rédaction est souverain dans la programmation des publications des textes. Il peut accepter un projet d'article ou le rejeter pour des raisons de forme ou de fond, ou encore demander des modifications en vue de conformer les publications à la présentation générale de la Revue.
- 28) Après la publication, les auteurs ne reçoivent que la version électronique de la revue dans laquelle leur texte a été publié.

Attestation de publication

- 24) L'attestation de publication est facturée. Ceux-là qui veulent avoir un exemplaire s'adresseront au Secrétaire de la Rédaction.

25) Dès que l'article est accepté, les différents frais relatifs à l'impression de l'attestation de publication et autres sont à la charge des auteurs et ils seront demandés après l'annonce des avis de lecture.

Les annexes

26) Généralement, la *Revue MADOSE* n'insère pas dans chacun de ses numéros les encarts publicitaires. Elle peut seulement placer une image au cas où il y a un auteur qui la glisse pour clarifier son étude.

Autres recommandations

27) Les auteurs des ouvrages publiés dans les éditions *MADOSE* prendront soin de déposer six exemplaires relatifs au numéro du dépôt légal pour le compte de la Bibliothèque Nationale Congolaise.

28) La publication d'un article ou d'un livre n'engagera, quant aux opinions exprimées, que la responsabilité de son auteur.

29) La revue *MADOSE*, n'est pas responsable des manuscrits égarés par les lecteurs. C'est pourquoi, il lui faut une copie de son texte au cas où l'autre serait perdu ou détruit. Les auteurs ne sont en aucun cas rémunérés.

LISTE DES DESTINATAIRES DE MADOSE

1. Son Excellence Monsieur le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire à Kinshasa- Gombe
2. Monsieur le Secrétaire Permanent du Conseil d'Administration des Universités de la RDC à Kinshasa – Gombele
3. Monsieur le Président du Conseil d'Administration des ISP de la RDC à Kinshasa-Gombe
4. Monsieur le Président du Comité Scientifique National à Kinshasa-Gombe
5. Prof. Crispin Mabika, Département des Sciences de la Population et du Développement, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Université de Kinshasa
6. Prof. Mungenga Kawanda Fulgence, Faculté des Lettres, Université de Kinshasa
7. Prof. Nyange Ndambo Marie, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Université de Kinshasa
8. Prof. Idrissa Assumani Zabo, Université Pédagogique Nationale / Kinshasa
9. Prof. Abbé Mpala Mbabula, Université de Lubumbashi
10. Prof. Paul Tete Wersey, Département des Sciences & Techniques Documentaires / UNIKIN et Directeur de la Bibliothèque Urbaine de Kinshasa
11. Bibliothèque du CEPAS, Kinshasa – Gombe
12. Bibliothèque de l'Université Pédagogique Nationale (UPN), Kinshasa- Binza
13. Bibliothèque Syndicale CVC / OCC, Kinshasa – Kalamu
14. Bibliothèque Nationale Congolaise, Antenne de Kanan-ga
15. Bibliothèque du centre culturel SDM de Mwene-Ditu
16. Bibliothèque du centre culturel Edouard Tete de Mangai
17. Bibliothèque du SDM, Antenne d'Ilebo (ex-Port Franc-qui)

18. Bibliothèque du C.S. MACRI à Domayi Dimbelenge (Province du Kasai)
19. Bibliothèque de l'Institut Supérieur de Techniques Appliquées de Mbuji-Mayi
20. Bibliothèque Radio RTKM de Mwene-Ditu
21. M. Nelson Paluku, Chef de Travaux, Université de Kinshasa
22. Prof. R.P. Ghislain Tshinkwenda Matadi sj, Maison des Pères Jésuites, Kinshasa – Gombe
23. Professeur François Mpamba, Université Pédagogique de Kananga
24. Prof. Abbé Laurent Kapand'a Mbal, ISP de Mbuji-Mayi
25. M. Fernand Mpyana Kamona, Chercheur Indépendant à Mbuji-Mayi
26. M. Jean Sabue Kanyang, Chef de Travaux à l'ISP de Mwene-Ditu
27. M. Odon Mandjwandju Mabele, Attaché de Recherche à l'UMD.

MADOSE

E-mail : madose2013@gmail.com

Facebook.com / revue madose

Siège social : 52, rue Centrale, Mwene-Ditu

Tél : (243) 812067214

© MDS, Juillet / Août 2025

ISSN : 3080 - 2733.

Imprimé à Kinshasa / RD Congo

Pour l'abonnement, n'hésitez pas à faire parvenir votre demande à l'adresse ci-haut pour sept numéros par an.

- Abonnement étudiant : 35 \$
- Abonnement ordinaire : 70 \$
- Abonnement de soutien : 100 \$
- Abonnement d'honneur : 150 \$

Nom du compte : MADOSE Revue culturelle et scientifique
Nom de la Banque : Trust Merchant Bank (TMB),
numéro de compte : 1261-7101770-00-36/USD

N.B. : Les frais bancaires sont à charge de l'abonné
Abonnez-vous aussi en ligne : <http://www.madose.org>